

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

FACULTAD DE FILOSOFÍA

Grado en Filosofía

Trabajo Fin de Grado

Lo sano y lo enfermo:

De sociedades patológicas y patologías sociales.

Autor: Sarini Santamaría Mongil

Tutor: Tomás Domingo Moratalla

A Coruña, 2024

RESUMEN

La intención del siguiente texto es una exploración sociológico/filosófica de las concepciones de salud y enfermedad, reflexionado en primera instancia las consideraciones que debemos tener sobre lo vivo para tal investigación, realizando esta de la mano de los textos de Canguilhem *Knowledge of Life* y *The Normal and the Pathological*. Esta exploración será realizada con un marcado interés humanista, donde intentaremos revalorizar desde dentro de la patología las experiencias del paciente como nexo más coherente para tanto entender la enfermedad en sí, como la terapia de esta. Por último, utilizaremos las conclusiones anteriores para realizar una deliberación sobre el papel social del enfermo desde tres perspectivas distintas: La del loco, la de la víctima de enfermedades venéreas y las del colectivo LGBTIQ+, intentando obtener un común denominador que las conecte.

Palabras clave: Patología, filosofía de la medicina, medicina, sociología, terapia, salud, enfermedad, vitalismo, locura, LGBTIQ+.

ABSTRACT

The intention of the next text is a sociological/philosophical exploration of the concepts of health and sickness, first reflecting the considerations we need to have around the living for such investigation, realizing all of this from the hand of the text of Canguilhem *Knowledge of Life* and *The normal and the Pathological*. This exploration will be made with a marked interest on the humanist perspective, where we will try to reevaluate from within pathology the experiences of the patient as the most cohesive nexus from where to understand both the sickness, and also the therapy of it. Lastly, we will use the previous conclusions to deliberate on the social role the sick have had in history from three different perspectives: The one of the mad, the one of the victim of venereal diseases and the one of the LGBTIQ+ collective, trying to obtain a common denominator that connects them.

Keywords: Pathology, philosophy of medicine, medicine, sociology, therapy, health, sickness, vitalism, madness, LGBTIQ+.

INDICE

PREFACIO	4
INTRODUCCIÓN	5
1. De lo vivo.....	10
1.1. De Maquinas que Viven y Vidas que Maquinan.....	11
1.2. Manteniendo el statu quo de no estar muerto.....	16
1.3. Maximizando el vivir bien minimizando el sufrimiento.	22
2. De la salud y todas las cosas que encomasa.....	26
2.1. De estar sano y otras normatividades sobreentendidas	28
2.2. De la salud medica y normatividades medicas sobreentendidas	31
2.2.1. Salud y enfermedad de rivalidades no antitéticas.....	34
2.2.2. Medias, medianas normas, normalidades y otras comparaciones.	36
2.3. La salud social y la salud médica conectándolo todo con propaganda.	39
3. De la enfermedad y esas anti-normatividades medicas.....	42
3.1. Sufrimiento y la (in)moralidad de las enfermedades.....	46
3.2. La terapia como rompecabezas y otras formas de malentender al enfermo.....	50
4. Preparaciones conceptuales para problemas sociales.....	53
5. El Papel Social del Enfermo.....	55
5.1. El Enfermo como Loco	56
5.2. El Enfermo como Impuro.....	60
5.3. El enfermo como Desviado.....	63
5.4. El enfermo como No-Humano.	66
CONCLUSIONES	68
BIBLIOGRAFIA.....	69

PREFACIO

Es mi intención en el siguiente texto explorar las concepciones de la salud y enfermedad, incluyendo las consideraciones adecuadas para tal estudio perteneciente a la categoría de todo aquello que podemos considerar como “lo vivo” para posteriormente en la última sección, revisar el papel del enfermo en la sociedad desde 3 lentes

Esta exploración, que realizo principalmente de la mano de las obras “*The Normal and the Pathological*” y “*Knowledge of Life*” de Georges Canguilhem, y en una notable menor medida y exclusivamente para la última sección con “*History of Madness*” de Michel Foucault, no tiene como objetivo principal una explicación médica de estos conceptos, sino una sociológica-filosófica. No es mi intención discutir con practicantes de medicina sobre enfermedades (algo para lo que estoy reconocidamente poco cualificada), sino explorar en un sentido más sociológico y tal vez epistemológico que significa estar sano o enfermo, no solo ya desde la medicina sino desde la propia experiencia de la persona que sufre tal patología.

Dicho eso, no creo que ninguna preparación específica o lectura previa sea necesaria para la lectura de este texto, siendo que esta principalmente construido con ideas de las tres obras mencionadas anteriormente, de las cuales tal vez podría recomendar las lecturas de Canguilhem como complementarias, que aunque aún lejos de necesarias, considero de gran valor en general.

Por último, aclarar que en el caso de la obra de Foucault he leído ambas “*History of Madness*” y “*Madness and Civilization*”. Reconozco que la obra completa es tal vez más acorde para la lectura desde un punto de vista llamémoslo académico, pero la versión abreviada con su carácter más divulgativo siento que en ciertas secciones expresa ideas de maneras más concisas y didácticas que se prestan mejor para la realización de un trabajo como este, donde las citas literales son abundantes. Tampoco negare que siendo solo una pequeña parte de todo el texto que presento la que utiliza estas obras, es más fácil trabajar con una versión más concisa y *agradable a la vista*.

INTRODUCCIÓN

La patología es, por naturaleza, una ciencia comparativa. Los órganos, glándulas, tejidos y diversas partes del cuerpo de un ser vivo tienen una “correcta” función que desempeñan que existe en contraposición a la realización incorrecta o directamente la no realización de dichas funciones. Esto causa que el estudio de las enfermedades se realiza en un marco comparativo: Existe lo sano, y en contraposición a, existe ello lo enfermo.

En estos dos términos, a los que me dirigiré más profundamente en secciones posteriores, se ve como una necesidad empírica asociarles el nexo común que les une mutuamente de una manera más determinante que la que ellos pueden exponer al objeto subjetivado por ellos: Lo vivo.

La biología estudia seres vivos, esto es en esencia, seres o conjuntos de seres con una funcionalidad instaurada en ellos por la biología. Corazones que laten, pulmones que respiran. Podemos reconocer que si tal vez no existe motivo ulterior para su funcionalidad, sí que presentan un diseño inclinado para esta, que normalmente está orientado a la auto-preservación. Los seres vivos intentan, bueno, vivir. Esto lo podemos contraponer a la física por ejemplo, en su lugar, estudia partículas sin funcionalidad, sin finalidad. La funcionalidad se la podemos otorgar nosotros en un sentido filosófico o poético: “La estrella brilla en el cielo por que vive y se apaga por que muere.” o “Los fotones iluminan la habitación”, pero al final del día estos son idealizaciones que buscan tal vez humanizar tal vez mecanizar las partículas inertes del universo. La estrella no está realmente viva, quiere vivir, o muera. Y el fotón no “ilumina la habitación” con ningún atisbo o chispa de intencionalidad, el fotón ilumina la habitación con la misma intencionalidad que la que una piedra en el campo presenta al alguien tropezarse con ella. Es decir, ninguna.

Es por tales consideraciones que la biología ha sido numerosas veces separada del resto de ciencias formales, reconociendo que esta categórica diferencia entre lo vivo y lo que no puede estar vivo requiere tal vez un “trato” que el estudio en campos más “inertes” no pueden proporcionar.

Una de estas consideraciones es, como exploramos antes, los conceptos de vida y muerte. Mientras que en la física tenemos los principios de conservación de masa y de energía para reafirmarnos de manera tal vez un poco condescendiente que al final del día nada es perdido tan solo dispersado en partículas tan pequeñas que podríamos clasificarlas como invisibles, que la estrella que acaba de transformarse en una supernova que aunque no está “sigue estando”, transformada en un algo irreconocible, la biología funciona en términos más absolutos y deprimentes. Los seres vivos mueren, y cuando lo hacen, se pierde algo.

Volviendo a la patología, la salud y la enfermedad son dos categorías que asociamos como dijimos antes con el correcto desempeño de una función, *cualquiera que esta sea*. Cuando hablamos de estas funciones normalmente nos referimos a parámetros, un corazón sano late entre 60 y 100 veces por minuto, etc. Aunque hemos hablado anteriormente de como los seres vivos presentan una “función”, es innegable reconocer que tanto la correcta realización como la incorrecta están reconocidas en parámetros marcadamente humanos. El corazón late un número indeterminado de veces por minuto, somos nosotros los que hemos determinado que número de veces es una cantidad normal para un corazón sano y que número es un peligro para este. El corazón late despreocupado del número de veces y somos nosotros los que nos inmiscuimos en su haber para decidir si “lo está haciendo correctamente”.

Cuando hablamos de salud y enfermedad hablamos de concepciones humanas, el tejido, el órgano, el ser vivo funciona en términos más simples: Vivo o muerto, y aunque en la mayoría de las casos tenga una fuerte propensión a intentar mantenerse con vida, esto no quiere decir que nos proponga una concepción absoluta sobre lo que quiere decir estar sano o enfermo. Nosotros le otorgamos esa categoría.

Lo que pretendo ilustrar es lejos de innovador, las categorías de enfermedad y salud son (como muchas otras) realidades humanas. ¿Realidades humanas basadas o incluso ancladas a la realidad? Por supuesto. Al fin y al cabo estas están desarrolladas con las bases de cientos de años de desarrollo médico, sociológico, biológico, histórico y numerosos campos más que podríamos citar como proveedores de las bases que significan el vocablo “salud”. Y por si también el de “enfermedad”.

Salud y enfermedad son por tanto categorías, categorías basadas en parámetros basadas en historia basada en conocimiento de esta historia... Un inmenso ciclo, pero este es un ciclo que pone el poder de asignar estas categorías en nosotros. Estar enfermo y estar sano funcionan como parámetros aceptables o inaceptables no en un sentido puramente médico sino también social. Históricamente hemos otorgado al “loco”, al zurdo, al sordo y al mundo incluso las categorías de enfermo. Sería fácil clamar entonces que el estar enfermo ha diluido su significado. Que los errores que tanto se ha esforzado la medicina por enterrar en el pasado son no representaciones de la sociedad del momento sino momentos puntuales de delirio colectivo que unos pocos expertos en ciertos campos cometieron. ¡Y que jamás volverían a suceder! Pero esto no es así.

Estar enfermo no perdió su significado en algún lugar del camino, sino que sencillamente existe como una categoría que algo necesita categorizar, y dependiendo de la época, el categorizado podría pertenecer a grupos que actualmente nos puede horrorizar haber sido considerado enfermos en algún momento o lugar. Por qué decir quien está enfermo y quien no históricamente ha significado dictaminar quien funciona correctamente y quién no.

Y es este hecho, el ser jueces, jurados y verdugos al dictaminar cuando el ser vivo funciona “correctamente” que existe un considerablemente margen de error que has sido históricamente abusado por la medicina, utilizando este vacío legal de la normatividad médica para realizar terribles cruzadas con horribles métodos hacia diferentes segmentos de población que fueran considerados problemáticos para la época o tal vez solo socialmente repudiados por un mundo notablemente menos tolerante.

Es por estas líneas borrosas en las que se mueve la patología que me propongo una exploración de los estatus que son la enfermedad y la salud con la intención de al final, utilizar todas las líneas, esquemas, concepciones y preconcepciones preestablecidas para realizar un análisis del papel social del enfermo en tres categorías distintas pero relacionadas.

Existe una consideración que pretendo abordar en primera instancia antes de esto, siendo esta una exploración de la siguiente pregunta: ¿Qué conlleva estar vivo?

No intentare definir la vida ni lo vivo, eso le corresponde a médicos, biólogos y tal vez expertos de estos campos que me estoy olvidando mencionar. Mi intención es la de explorar las implicaciones de estar vivo, lejos de un “que es” y más cerca de un “que significa o conlleva”. Esta exploración se llevara sin embargo con un marcado foco humanista, aunque no me negare a reflexionar sobre las condiciones que otros seres vivos pueden utilizar en su existencia, este trabajo al fin y al cabo de enfoca en la patología, y la patología, si bien no exclusiva, sí que está centrada en un punto de vista antropológico.

Por ultimo quiero hacer una pequeña exploración en esta introducción, un pequeño “apéndice” a lo que mencione anteriormente sobre las categorías, vida y parámetros.

Anteriormente hable de como la enfermedad y la salud son realidades humanas basadas en parámetros, pero más anteriormente procedí a hablar de la vida como una realidad ajena a lo humano. Una realidad autotélica y autorreferencial fuera de ninguna concepción o realidad humana. Argumente que una estrella no está viva pero por ejemplo sí que lo está una flor. No voy a argumentar aquí a favor de si podemos empezar a considerar objetos inertes vivos pues la verdad no es de mi interés en el momento, pero sí que cabe anticipo la pregunta de “¿Acaso dictaminar que un ser vivo esta, bueno, vivo no se utilizan unos parámetros similares a los que utilizaríamos para dictaminar si algo está en enfermo o sano convirtiéndolo por lo tanto en una realidad humana?”

Cuando hablamos de enfermedad o salud hablamos de un correcto desempeño de una actividad, cuando hablamos de vida y muerte hablamos de la falta de desempeño en la actividad si podemos llamarla así de “estar vivo”. Ambas las dos existen como realidades comprendidas desde el entendimiento humano. Basta nada más que acercarse a como el concepto de una vida humana ha traspasado de significar un corazón latiendo a actividad cerebral. Seria mentirnos a nosotros mismos afirmar que mientras que el concepto de salud y enfermedad han cambiado de manera notable históricamente, el de vida ha sido una roca estoica ante la marea del cambio que la evolución médica de los últimos 100 años han traído. Aunque menos maleable, sí que nuestro entendimiento de lo que es “vida” ha cambiado históricamente. ¿Qué las diferencia entonces?

A esto mejor tal vez respondería un médico, o un sociólogo o un biólogo o tal vez un filósofo más educado de lo que yo puedo proporcionar. ¿Es estar vivo una realidad humana otorgada al cumplir ciertos parámetros o existe como una realidad ulterior a lo humano? Tal vez las ambas, tal vez ninguna. Como dije anteriormente no pretendo definir lo que es la vida porque sencillamente hay gente que puede realizar tal tarea mejor de lo que yo podría si quiera aspirar a intentar.

Aun incapaz de responder a esta pregunta, puedo plantear otra ¿Es acaso no todas las realidades humanas un reflejo de la vida? Las realidades humanas existen solo como productos de la vida de seres humano así que tal vez esta determinación, si existente, es una determinación mutua. No es algo que me concierna resolver aquí.

Dicho eso, si me concernía presentar este apéndice, esta duda como mi justificación a por que en las posteriores líneas de este trabajo no voy a tratar a la realidad de la vida como otra similar a la salud o la enfermedad. Es por que existen motivos para pensar que estas realidades supeditadoras pueden ser ellas no determinantes pero determinadas cuando hablamos del concepto de “vida”, una duda que no existe cuando hablamos de “salud” o “enfermedad”.

Todo esto aclarado, comencemos con la patología que, ante la sorpresa de un humilde servidor, no va de patos.

1. De lo vivo

Si fuese de mi intención responder a la pregunta “¿Cuál es el primer segmento de la obra de Canguilhem, *The Normal and the Pathological*, que capturo tu interés?” no tendría duda en afirmar que se encuentra precisamente en la primera frase del primer capítulo: «To act, it is necessary at least to localize» (Canguilhem, 1991, p. 39).

Es en la increíble simpleza de este principio donde me propongo empezar esta introspección hacia la condición de lo enfermo y lo sano. Siendo así, si nos disponemos a actuar sobre la salud y la enfermedad (en este caso en particular mediante el uso de palabras en un texto con el objetivo de tal vez dilucidar algún nuevo significado en su existencia), debemos localizarlas en su primera base ontológica: La vida, o más específicamente, en lo vivo¹.

Sería deslucido intentar realizar un manuscrito sobre saludes y enfermedades, sobre lo sano y lo patológico, sin mencionar aunque sea en esencia más que presencia lo vivo, cabe no olvidar fin y al cabo la patología existe con un enfoque claramente terapéutico, al igual que la medicina, donde el foco de estudio tiene como objetivo final el estudio de lo vivo con la intención de que *se mantenga así*². Esto difícilmente es ninguna revelación, las ciencias médicas intentan garantizar que los seres humanos existan dentro de una normatividad a la que podríamos llamar “salud” y alejándonos de un estado que es percibido como capaz de atentar contra el correcto funcionamiento en esta nuestra sociedad productiva, la enfermedad.

¹ La distinción que hago para hablar de lo vivo en lugar de la vida tiene como objetivo exclusivo la claridad. Mientras que a la vida le pertenecen connotaciones espirituales, fenomenológicas, holísticas y numerosas más que complican el sujeto del asunto por aparente ningún provecho en el tema a tratar, hablar en su lugar de “lo vivo” abandona mayormente tales trascendentales pretensiones facilitando la claridad en el texto. Además, localizar la enfermedad y la salud en lo vivo y no la vida nos otorga algo muy importante: La cualidad de ambos términos como determinadores de sujetos, la vida no está enferma, sujetos vivos pueden estar enfermos.

² En palabras de Canguilhem: «The impetus behind every ontological theory of disease undoubtedly derives from therapeutic need. When we see in every sick man someone whose being has been augmented or diminished, we/are somewhat reassured, for what a man has lost can be restored to him, and what has entered him can also leave.» (Canguilhem, 1991, p.39).

Al final del día, sin embargo, tanto salud y enfermedad pertenecen a esta categoría superior que hemos mencionado, lo vivo. Lo vivo existe entonces como un marco delimitador donde de ambas la normatividad de la salud y la anomalía de la enfermedad tienen lugar, ambas las tres siendo comprensibles como procesos mecánicos observables de los que podremos obtener información de un ser con una comparación hacia unos parámetros anteriormente delimitados. Sin embargo, me presento en contra de tal simplificación de lo vivo, lo sano y lo enfermo a simplemente procesos mecánicos. Hablemos entonces de vitalismo.

1.1. De Maquinas que Viven y Vidas que Maquinan.

Al empezar este manuscrito, coloque una barrera clara entre los dos términos minúsculos de salud y enfermedad y el de vida, que se escribe con mayúsculas. Esta separación lejos de una motivación ideológica, es por interés metodológicos. Al hablar de vitalismo, entendido como: « [...] the impossibility of this reduction of organic processes to the laws of the inorganic. » (Lovejoy, 1911, p. 611), presentare sin embargo una barrera tanto metodológica, como ideologica. Dicho eso, prosigo.

Al hablar de vitalismo, Canguilhem diría en su obra *Knowledge of Life* «To understand the vitality of vitalism is to engage in the search of meaning of the relationship between life and science in general, life and the science of life more specifically.» (Canguilhem, 2008, p. 61). Es importante entender, como Canguilhem dijo, que el vitalismo no se trata de una exigencia al rechazo de las ciencias de la vida sino la exigencia una comprensión de estas desde un punto de vista tal vez más exigente no con los estándares científicos por los cuales el mecanicismo se rige sino con las consideraciones que la vida acarrea que las que el mecanicismo puede otorgar. Es así que Canguilhem diría posteriormente en su obra:

If vitalism translates a permanent exigency to life within the living, mechanicism translates a permanent attitude of the living human towards life. Man is here a living being separated from life by science and attempting to rejoin life through science. If vitalism, being an exigency, is vague an unformulated, mechanicism, being a method, is strict and imperious. (2008, p. 62)

Anteriormente mencione como lo que distinguía a los átomos de una estrella y un corazón es que uno de estos existe con la idea de lo que podemos considerar una funcionalidad. El corazón late dentro de unos parámetros que lo definen como sano, y sale de tales parámetros cuando deja de ser sano. Este paralelismo entre parámetros y funcionalidad ha llevado inevitablemente a muchos hombres y mujeres de ciencia a proclamar con fines didácticos o incluso filosóficos el temible enunciado de “Los seres vivos son máquinas”. Aunque no dispongo aquí de suficiente tiempo para explicar por qué considero que este planteamiento es no solo un error metodológico, sino también uno moral.

Metodológico, porque no debemos olvidar que cualquier funcionalidad que una maquina o herramienta pueda tener no existe como un hecho inseparable de su existencia, sino como una consecuencia de su creación y su planteamiento. Anteriormente a su funcionalidad mecánica existe una realidad biológica que previamente le otorgo como ejercicio mental bien previo o posterior a su creación tal funcionalidad, y tales parámetros sobre los cuales la correcta funcionalidad se funda³.

Moral, porque tratamos de seres que incluso si nos reducimos a mínimos anatómicos, ignorando a aquellos que sienten son conscientes o piensan, son seres que viven. Y como viven pueden dejar de vivir, y el hecho de que vivan nos presenta una exigencia que los enfoques puramente positivistas, puramente empiristas, puramente mecanicistas no pueden respetar porque no tienen en sí un concepto de vida. La entienden, pero no la comprenden ni podrían comprenderla.

Es así que no puedo sino concordar Emmanuel Rád1⁴ cuando presenta el vitalismo no como un método, sino una exigencia y como una moralidad, y no una teoría. Debemos entender lo vivo como algo más porque esa es la exigencia que debemos auto-imponernos en el momento que empezamos a estudiar aquello que encomasa, literalmente, todo lo que conocemos al ser el modo en el que lo conocemos.

³ «The logical anteriority, at any given moment, of a knowledge of physics to the construction of machines cannot and must now allow us to forget the absolute chronological and biological anteriority of the construction of the machines to the knowledge of physics. » Canguilhem, 2008, p. 92.

⁴ Canguilhem, 2008, p. 63.

Y aunque podría intentar vagamente encaminarme más allá del reclamo de las ciencias y proclamar el universo como biocéntrico⁵, no es mi continuar por este camino de tan largo trecho, pues solo me encamine en él con la simple intención de afirmar, con rotundidad y severidad, que los seres vivos en los confines de estas páginas no son entendidos, ni lo serán, como máquinas, o aparatos biológicos o ninguna otra manera que intenta de manera directa o indirecta menospreciar la cualidad intrínseca que lo vivo presenta. Los seres vivos son algo más, en general pero también en lo específico⁶. No podemos reducirlos a procesos mecánicos en la biología al igual que campos que trataremos posteriormente como la psiquiatría no puede reducir trastornos como la depresión a desbalances químicos. Por qué puede que algo como el amor sea una reacción química en nuestro córtex cerebral pero aquel que comprende lo que es el amor no es el neurólogo, sino el poeta desde la experiencia humana. Y para comprender la vida debemos experimentarla desde la vida, nunca ignorando que nuestros parámetros y funcionalidades tan estudiadas en la biología existen en primera instancia como estudio de la vida desde la vida⁷. Porque la vida es una realidad inescapable y reducirla a cualquier otra cosa sería traicionarnos a nosotros mismos.

Es desde esta realidad, una realidad humana, que debemos comprender lo vivo por que nos presenta un acercamiento a la vida que un laboratorio no puede llegar a replicar. Y no pretendo aquí explicar cuál es esta esencia, esta *ousía* ilocalizable que justifica este tratamiento a parte. Pero sí que pretendo presentar desde un punto de vista fenomenológico que la vida no es ni latidos de corazón, ni actividad cerebral, ni cualquier otro criterio pasado o futuro que utilicemos para definirla. La vida es el lente desde el cual los seres vivos experimentan el mundo, se experimentan mutuamente, y se experimentan a sí mismos.

⁵ Entendiendo como biocéntrico, en palabras de Jennings, que « [...] the study of the living better reveals the essential nature of the universe than does the study of the non-living? ». (Jennings, 1918, p.596)

⁶ Lo que pretendo decir con estas palabras es que lo vivo presentan las cualidades de ser vivos que no deben ser ignoradas ni en un entendimiento general de la situación, ni cuando se racionalice en un entendimiento más pragmático. Lo vivo siempre está vivo.

⁷ Véase el capítulo “*The Living and its Milieu* de *Knowledge of Life* de Canguilhem para expandir en esto.

Antes de terminar con esta sección me gustaría hacer una tal vez algo impropia mención a la ciencia ficción. Hemos hablado de seres vivos, de máquinas, de entender seres vivos como máquinas y a máquinas como seres vivos. Pero ¿Y cuándo las máquinas son seres vivos?

Esto, por motivos obvios, es solo un experimento mental pero si la cultura popular con obras como *Blade Runner*, *Terminator* o incluso la reciente obra *Detroit: Become Human* con sus paralelismos de la vida de los androides con las tensiones raciales estadounidenses del siglo XX nos han enseñado algo es que la línea entre lo vivo y no lo vivo, al menos para la opinión popular a la hora de disfrutar de estas obras de ciencia ficción, no está solo basada en procesos biológicos, sino más bien en esta... esencia inmanente que algunas entidades desprenden a la hora de interactuar con el mundo que anteriormente hemos mencionado.

No es mi intención negar la importancia del factor biológico a la hora de asociar cuando los seres vivos “están vivos”, pero a la hora de hablar de robots, androides e inteligencias artificiales tendemos a reducirnos a una simple cuestión para considerar si podemos considerarlos portadores de esta esencia: “¿Puede la entidad no biológica en cuestión pensar por sí misma?”. Es ligeramente paradójico que este sea nuestro estándar, al final del día no puedo estar segura de que ningún ser humano a parte de mi misma piense realmente, y no sean en su lugar una especie de autómatas biológicos que siguen una programación preestablecida. Es entonces a través de nuestra interacción con otros seres humanos que consideramos que ellos también piensan, y es mediante nuestra interacción con una inteligencia artificial bien sea en nuestro día a día o mediante una nueva permutación del test de Turing que determinaremos que la entidad en cuestión es inteligente o no. O más específicamente, humanamente inteligente.

Es entonces que cuando hablamos de una inteligencia artificial, en el camino para que la consideremos finalmente viva, nos encontramos dificultades para delimitar un punto concreto digno de la separación para tal categoría, pero sí que podemos asumir que en una búsqueda hipotética por una infinita complejidad en su código, en algún momento, *vivo estará*.

¿Pero y cuando la vida no va de biología ni de inteligencias artificiales?

Can't help myself es una obra de arte creada por Sun Yuan y Peng Yu, formada por un brazo hidráulico con una espátula que tiene como objetivo arrastrar a su interior el líquido hidráulico que la hace funcionar, pues tiene una constante fuga. Es así, que durante 3 años se vio como la maquina reducía su actividad, con movimientos más aletargados y torpes hasta que un día...paro. Pudimos observar a una máquina, no una inteligencia artificial, sino una maquina sin matices... morir. Una máquina que en otros contextos no hubiese llamado la atención o reclamado para sí ninguna clase de importancia pero sin embargo se la vio morir, en un museo, para que todos pudiésemos observarlo bien. Es innegable que esa máquina no estaba viva, como las estrellas que mencione anteriormente como los fotones de la lámpara cuya bombilla acaba siendo fundido por demasiado uso. Ninguna de las cosas mencionadas viven. Sin embargo, por un segundo, pudimos creer que un brazo hidráulico en una tarea sisifeana⁸ por mantenerse con vida, murió.

Y en un giro que tal vez quiere ser un comentario demasiado pretencioso para su propio bien, la maquina volvió a la vida. Porque resulta que desde un principio era un engaño, no era un brazo hidráulico sino uno eléctrico, el líquido era totalmente innecesario para su correcto funcionamiento.

Podríamos hacer entonces una reflexión sobre como todos sus esfuerzos fueron inútiles, efímeros... Podríamos hablar de una obra nihilista. Sin embargo, prefiero pensar en este pequeño brazo eléctrico de otra manera. La máquina que murió y revivo sin nunca haber llegado a estar viva. Por que como dije anteriormente, entendemos la vida desde la experiencia humana y la experiencia humana le dijo al mundo que, por un segundo, esa máquina había muerto, como mueren las estrellas al ir supernova y como mueren las bombillas. Y cuando se revelo que seguía funcionando, que no necesitaba esa "sangre" que bombeaba con tanta intensidad, por un segundo, compramos su fantasía. Por un segundo, estaba vivo.

⁸ Repetitiva, carente de razón o meta final. Relacionada con Sísifo.

1.2. Manteniendo el statu quo de no estar muerto.

La segunda de las consideraciones sobre la vida que me gustaría plantear a la hora de defender las ideas planteadas en este texto es, precisamente, una que ya he planteado anteriormente.

Los seres vivos, por un “algo” que comúnmente conocemos como el instinto de auto-conservación, tienden a, bueno, intentar mantenerse dentro de la categoría de seres vivos en presente y no en pretérito. Aunque podríamos discutir sobre el motivo de tal principio de auto-conservación en animales, plantas o incluso bacterias, me parece una excavación fangosa que no llevaría a ninguna parte. Es por eso que me gustaría entonces saltar directamente a la perspectiva humana: ¿Por qué los seres humanos nos mantenemos con vida?

Freud diría al hablar del instinto de auto-conservación «The ego and all its conflicts can have no other aim that to maintain itself» (Simmel, 1944, p. 160). Y si bien no vengo a proclamar que el objetivo final de todo ser vivo, de todo ser con consciencia de ser es el de mantenerse como tal, es decir vivo, no puedo negar en buena fe que si existe una constante tensión e inclinación por tal ser consciente de sí de mantenerse con vida. Esta tensión, esta *pulsión* como la llamaría Freud que tiende a inclinarnos hacia un modo de existir que nos mantenga con vida tiene un origen innato en el ser, es instintiva, proviene del ser para el ser por razón del ser.

El ser se quiere conservar al ser, tal vez porque es lo único que conoce, la existencia, y la no existencia es instintivamente aterradora. Tal vez es uno de otros numerosos ejemplos en los cuales, instintivamente, el ser quiere mantener el statu quo, pues le tiene miedo al cambio. Tal vez una programación genética que nos hace querer mantenernos con vida bien como individuos, o bien como especie. O incluso tal vez, en un giro notablemente más optimista, el ser quiere experimentar el mundo. Quiere ver el mundo, experimentarlo en su piel hasta que, inevitablemente, *deje de ser*.

El motivo por el cual existe este instinto es, en realidad, no de gran importancia para lo que quiero plantear. Es innegable que existe un instinto del ser para afirmarse en hacia un mundo del cual a veces “nos es difícil comprender que formamos parte”⁹. Esta afirmación al mundo se puede ver representada en una búsqueda constante del individuo por influencia, en cualquier forma que le satisfaga obtenerla. Puede ser en la crianza de descendencia, en la perfección de una tarea o en la acumulación de poder económico, político, etc. Existen numerosas maneras en las cuales tal búsqueda de afirmación en el mundo se puede presentar, pero es innegable que existe esta *pulsión* por no solo existir en el mundo, sino ser reconocido en este.

Esto, que explorare en la siguiente sección, presenta un precedente que no debemos ignorar. El ser humano no quiere estar *vivo* sin más pretensión, quiere estar vivo con más consideraciones. Quiere estar vivo, pero también, *vivir bien*.

Dicho esto, he hablado de este capítulo sobre la importancia del instinto de auto-conservación, un instinto egocéntrico si entendemos egocéntrico como basado en el yo. Habiendo entonces explorado este instinto, esta fuerza que anima al yo a seguir el yo, me gustaría avanzar un paso más a la hora de hablar de estas consideraciones de la vida, pues no olvidemos que este trabajo trata de enfermedades, de salud y, finalmente, de patología. Es así que la medicina no se trata de la ciencia de curarse a uno mismo, sino de curar también a otros. Movamos entonces el ego, el yo, al nosotros.

A la hora de dictaminar como los seres humanos deberían actuar unos sobre otros, Hobbes pondría una gran importancia en los acuerdos o tratados que se efectúan bien unas personas con otras, o bien como conjunto general. Debemos regular el trato de unos seres humanos con otros debido a que, si no regulados, el trato positivo depende de altruismo, y el altruismo, según Hobbes, depende de un deseo intrínseco por el bien del otro, algo que *es demasiado esperar*.¹⁰

⁹ Dettering, 1959, p. 174.

¹⁰ Lott, 1982, p. 48.

Es entonces el intento de preservar la vida del otro un acto altruista de la medicina? Ciertamente no. Existe un beneficio adquirido a la hora de hacer que todos los miembros de un grupo se mantengan con vida, bien sea este beneficio uno monetario (al fin y al cabo tanto el médico como la enfermera y el cirujano son profesiones que, habiendo existido por cientos de años, cobran por sus servicios) o incluso un beneficio social (mantener con vida al panadero de un pueblo asegura que haya hogazas para dicha comunidad). Sin embargo, es innegable que existe una esencia altruista, benevolente, en el acto del sanar al otro incluso cuando consideramos que el actor de la acción está siendo recompensada por ella.

Cuando Hobbes habla de regular el trato del pueblo con contratos, es importante considerar que hablamos de Hobbes, un hombre que consideraba que el ser humano debería someterse a los acuerdos de ley por el miedo a mutua amenaza. Para Hobbes, la sociedad existe como un método de defensa que tienen los seres humanos para defenderse de, precisamente, los *otros*. Esta... llamémosla comprensión del ser humano como algo que tiene que ser regulado por su propio bien no es exclusiva a Hobbes, recuerdo a la obra de John Gray “Las dos caras del liberalismo” donde decía:

En los países donde el gobierno moderno se ha derrumbado, la principal amenaza para los derechos humanos es, más que la tiranía, la anarquía. En estos países, los peores crímenes contra la humanidad han dejado de ser obra de los Estados. Los cometen milicias irregulares, organizaciones políticas o cárteles criminales que ningún Estado puede controlar con eficacia.”. (2001, p. 150)

Ignorando mi desacuerdo al concepto de que tales organizaciones se rijan anárquicamente, ambos los textos de Hobbes y John Gray rezuman una similar esencia. Tanto a John Gray, como a Thomas Hobbes, no les gustan las personas. Y para solucionar su marcado disgusto idealizan la legislación de un mundo y las personas, a las que tienden a someter al yugo de un sistema jurisprudente porque no existe una concepción de que el ser humano pueda tener buenas intenciones por consigo mismo hacia los demás.

Si se me permite una anécdota personal, y no veo a nadie en mis proximidades a la hora de escribir para evitarlo, haré unos nueve años discutía con mi hermano precisamente sobre anarquismo, o más específicamente, anarcosindicalismo. Sin entrar en mucha profundidad en el asunto, yo defendía una democracia directa donde los ciudadanos votases, sin obstrucción u obstáculo alguno, absolutamente todo, incluso el código legal. Mi hermano entonces contesto: ¿Y qué pasa si la mayor parte de la ciudadanía vota por legalizar el asesinato? Y yo, en respuesta, le dije: Entonces tienen un país de asesinos, y la anarquía es el menor de tus problemas.

Volviendo al tema central, se podría preguntar alguien que tiene este soliloquio sobre anarquismo, misantropía y contratos sociales que ver con lo que hablamos anteriormente, la salud, más concretamente en este segmento el mantener con vida a los demás. La conexión es simple, no podemos caer en los derrotados derroteros de John Gray o Thomas Hobbes. El impulso a mantener a otros seres humanos vivos y en buena salud bien sea desde la patología, la medicina o incluso la biología tiene que existir con una motivación ulterior al beneficio personal. No voy a decir yo que sea esta una motivación necesariamente altruista, pues podría perfectamente ser religiosa, ética o incluso humanista, defendiendo esa *frágil idea de humanidad* que nos viene dada por el simple hecho de ser humanos.

No quiero sin embargo negar de la utilidad que un código tipificado pueda otorgar a la hora de salvar vidas, lejos de ello. Es la idea de que estos contratos, lejos de ayudar al trato con el otro, nos someten a la hora de realizar este que me horroriza. Las ciencias de la salud tienen que existir en primera instancia como un intento de preservar la vida por interés que a falta de encontrar otra palabra tiene que tener un origen altruista, no uno legal o egoísta. Y lejos de terminar con las ciencias de la salud, esta es una proclamación ética que deberíamos aplicar a la vida de cualquier ser humano. Preservar la vida de un ser humano, a falta de cualquier otro matiz que podremos añadir a la situación, preservar su vida en un vacío, es una acción moralmente correcta a la que todos deberíamos aspirar. Y antes de pasar a la siguiente sección, donde precisamente hablaremos de no salvar vida en vacío, hablaremos de esos matices que puede hacer el salvar vidas un rompecabezas al que le faltan piezas, me gustaría hablar del tercer nivel al que esta ley de conservación de vida funciona.

Hemos hablado de salvar vidas propias y ajenas, pero es hora de hablar en términos... menos antropocéntricos. ¿Cuál es el valor de las vidas no-humanas?

En un principio iba a, precisamente, ignorar esta sección. Puede que la conexión entre el trato humano hacia el resto de seres vivos sea un poco sobrante cuando tratamos hablar de, esencialmente, patología humana. Pero entonces me di cuenta de dos detalles que... bueno, me hicieron considerar dedicarle si aunque sea un pequeña sección en este trabajo.

El primero, es que en un campo tan extendido como la medicina, la experimentación en animales (y otros seres vivos) ha sido fundamental para el desarrollo de las curas que hoy clasificamos como humanas. El sufrimiento que hemos causado a otras especies con los objetivos de encontrar soluciones médicas a problemas humanos es innegable, innegable y sobrecogedor. Y digo, sería error hablar solo de soluciones médicas, pues la experimentación animal ha tenido lugar en psicología, educación o incluso el desarrollo de maquillajes. Es por este motivo, esta ayuda carente de consentimiento que el resto de especies nos han prestado para el desarrollo de la patología que consideraba necesaria mínimo una mención. Una mención a un cruel sacrificio por ser vecinos al ser más inteligente del planeta tierra.

El segundo detalle, tal vez de un carácter más existencialista, es la noción de que, como seres humanos, somos seres vivos... formados por seres vivos menos complejos. Formados por billones de células que en su conjunto, en su muerte y posterior reproducción, forman un algo que es capaz de proclamar “yo estoy aquí”. Y en caso de que tal quebradero de cabeza no fuese suficiente, si el plantear “cuántas de todas mis células necesito para seguir siendo yo” no fuese una idea suficientemente rimbombante, se me ocurrió la idea de que también, cada vez que curamos una infección viral, unos hongos, un tumor... matamos seres vivos. En el cambio de salud a enfermedad y de enfermedad a salud existe un ciclo donde millones de células, bien del cuerpo bien ajenas, mueren. La medicina cura al ser humano a base de convertirlo en un cementerio andante, un mausoleo a seres tan pequeños que nos cuesta a vez reconocerlos como reales. Porque es fácil reconocer que la extirpación de un gusano intestinal arrebatara la vida a una entidad que si bien parasitaria estaba viva, pero es más difícil realizar esa asociación cuando hablamos del acto de curar la sífilis.

Abandono el segundo punto sobre el valor de seres microscópicos pues, aunque quería presentarlo, considero que es una exploración que es mejor realizada introspectivamente. Aun así, presenta algo que utilizare para la primera:

Los seres vivos, desde un punto de vista socialmente humano, tienen más o menos valor debido a escalas que si bien podemos considerar mayormente arbitrarias, existen. Podríamos hablar que las vidas de los animales valen más que las de las bacterias porque son notablemente más complejos y no creo que nadie rechaza esta base. A su vez, podríamos hablar que en general, existen factores como el tamaño, su relación con los seres humanos, la cantidad de individuos restantes en el planeta o incluso cuanto de “cuquis” son para dictaminar si un dromedario o un dragón de Komodo cual vale más. No es mi intención discutir eso pero si presentar la idea de que, innegablemente, no todos las vidas valen igual.

Esta no igualdad sitúa al ser humano en una posición inigualable que, la verdad, no puedo clasificar de otra manera que no sea superioridad moral. Al ser los más complejos, más avanzados, más inteligentes... nos situamos en una posición donde nos permitimos con una palmada en la espalda alimentarnos de unas especies, experimentar en otras y mantener como mascotas otras cuantas a las que nos hemos otorgado el derecho de domesticar. Esta aserción del humano con *el otro* existe de la única manera que podría existir, mediante conquistas ejercidas por la violencia. Porque nuestra superioridad ontológica es garantizada por nuestra especie pero nuestra superioridad hacia otras especies no puede ser presentada ontológicamente, no podemos “explicarles” por que gobernamos sobre ellos. Solo podemos demostrárselo¹¹.

No quiero sin embargo dictaminar aquí cual es el correcto trato humano-medio, pero si proclamar que nuestra superioridad sobre la competición debe ser una excusa para precisamente cuidar de ella, no llevarla *a la extinción*. Porque somos nosotros como especie la que puede tomar la difícil decisión de exterminar a una población invasiva porque pone en riesgo la biodiversidad de un lugar. Nosotros y nadie más.

¹¹ Este segmento esta, sin citas literales, marcadamente inspirado por el texto de Wadiwel “The Will for Self-Preservation Locke and Derrida on Dominion, Property and Animals.”

En conclusión, en esta sección he intentado aclarar un punto bastante simple. Tenemos un impulso a conservar nuestra propia vida, un deber de conservar la de otros seres humanos y una obligación moral de al menos, sin querer dictaminar la línea donde el trato humano con lo demás deba estar, considerar la vida de otros seres vivos.

Continuemos entonces a la siguiente sección, no de cuando mantener la vida sino de *cómo hacerlo*.

1.3. Maximizando el vivir bien minimizando el sufrimiento.

La última de las consideraciones que considero necesarias mencionar a la hora de hablar de la vida en el foco que este texto nos atrae no es más que un apéndice en las otras dos.

En la primera sección me dedique a hablar del valor que tiene la vida fuera de su explicación desde los procesos mecánicos y en la segunda parte de este segmento fue dedicado mayoritariamente al deber que tenemos de respetar la vida, considerándola siempre y nunca olvidando al actuar que no es solo una realidad sino la realidad de todos los seres vivos. La última de estas consideraciones sin embargo viene un poco a deconstruir estas dos primeras. Si estas dos le daban una categoría de valor mayor a lo vivo, esta última viene un poco a... quitarle esa categoría.

La vida es la realidad que los seres vivos utilizan para experimentar el mundo, pero no debería convertirse nunca en la realidad por la cual sufren el mundo. El respeto que debemos tenerle a la vida en un sentido universal nunca debería olvidarse del respeto que tenemos que tenerlo al sujeto en un sentido individualista.

Trabajando en inverso orden al anterior, empezaremos mencionando realidades no humanas. En primera instancia, el respeto que tenemos a la vida de otras especies de seres vivos está relacionado con dos variantes:

-La primera es, como hable anteriormente, cuanto apreciamos la vida de este ser vivo en un vacío. No todas valen igual para el criterio humano. Negar esto y decir que la vida de una bacteria, una flor y un perro valen lo mismo puede funcionar en un sentido espiritual o filosófico, pero no es la comprensión por la cual se rige el mundo.

-La segunda variante es, precisamente, va de no apreciar su “vida” sino su fallecimiento. Más específicamente, que obtenemos de este. En el caso de un árbol puede ser madera, en el caso de un animal puede ser alimento y, como mencionamos anteriormente, podríamos hablar también de exterminar una población invasora para obtener más seguridad a la biodiversidad de un ecosistema o incluso de eliminar un gusano parasitario que pone la vida de otro ser vivo en riesgo.

Para observar casos donde estas dos variantes entran en conflicto podemos leer el caso del perro Excalibur con el caso de ébola en San Sebastián¹² o incluso el caso del gorila Harambe¹³ en el zoo de Cincinnati. En ambos ellos, existía un valor reconocido en el hecho de mantenerlos con vida tanto por lo que nos otorgan (por ejemplo, el valor emocional de la vida de un perro mascota) como el riesgo de mantenerlos con vida (en el caso de Harambe; se consideraba en riesgo la vida de un niño de 3 años).

Existe una gran diferencia entre esos dos casos y el que vengo a tratar en este segmento. En ambos anteriores, y en general los mencionados durante esta parte, el llamémoslo “valor” que se obtiene al mantener al ser vivo con vida es marcadamente perteneciente a este, y el valor que se obtiene al terminar con ella es, a su vez, marcadamente del *otro*. ¿Pero y cuando tales líneas se mezclan? Hablo entonces, volviendo otra vez al núcleo de este trabajo que es un contexto médico, de eutanasias.

Manteniéndonos aun en un reino marcadamente no humano, es difícil de hablar de eutanasias. Esto es debido a que, citando a Fawcett «In reality, the killing of an animal is often not a case of ‘euthanasia’, no matter how painless, dignified and legally sanctioned that happens to be, because the interests of the animal are not served. » (Fawcett, 2013, p. 206). En el reino animal (el único que podemos considerar como candidato a la eutanasia pues el acabar con la vida del resto de seres vivos pertenecientes a otros reinos carece de importancia suficiente como para otorgarle ese nombre), existe intrínsecamente el problema de que no conocemos ni podemos conocer la voluntad del animal que se dispone a ser asistido con su muerte.

¹² <https://www.20minutos.es/noticia/5133780/0/excalibur-el-perro-de-teresa-romero-ebola/>

¹³ <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Harambe&oldid=1215677488>

Y eso es algo que no debemos olvidar, la eutanasia animal no es suicidio asistido por que los animales no se suicidan (al menos no tienen la concepción que los seres humanos tenemos). Los animales sufren y nosotros, por bondad o interés, acabamos con tal sufrimiento.

Si se me permite otra anécdota personal, o más que anécdota, realidad que vivo en mí día a día: Mi gato, Peluso de nombre, un compañero que tengo desde hará un año como mi animal de apoyo emocional padece, desgraciadamente, de leucemia. Existe una gran posibilidad de que en algún momento tenga que llevarle al veterinario no como última vez que va a una revisión sino como última vez que va a ninguna parte. El pensamiento es... demoledor, aterrados, visceral y... cruel. Pero si alguna vez la situación lo requiere, acabar su sufrimiento, el “valor” que su último descanso obtendrá y es mucho mayor que el egoísta intento de mantenerlo con vida sufriendo me daría a mí. Por qué ese sería uno de esos pocos casos donde mantener a un ser vivo con vida sería no para sino contra el interés del individuo.

Empezando finalmente a hablar de realidad humanas que inspeccionan realidades humanas, tenemos el gran beneficio a la hora de hablar de eutanasia de que podemos (en un porcentaje considerable de los casos) hablar con el enfermo en cuestión y preguntarles cuál es su iniciativa, su opinión en el proceder de su situación actual. Es gracias a esto que podemos plantear al individuo (salvo que por algún motivo carezca de la capacidad de responder) la más importante y a la vez más simple pregunta relacionada con la eutanasia: ¿Crees que estarías mejor no vivo que viviendo *así*?

Pero sería ridículo reducir la eutanasia a solo casos donde podremos preguntarle a un paciente de una enfermedad terminal sobre su calidad de vida y que nos haga cual emperador romano en el coliseo un pulgar arriba o abajo para saber si debemos eliminar su ser o no.

En primera instancia, debemos de reconocer que existen dos tipos de eutanasia:

-La eutanasia pasiva, donde los cuidados de una enfermedad terminal son reducidos para que el paciente de dicha enfermedad pueda morir por causas naturales, sin intervención directa de ninguna agente externo que se pueda decir “termino su vida”.

-La eutanasia activa, donde sí que existe tal agente que, de cualquier manera que se realice la tarea, termine la vida de tal paciente.

Y en segunda instancia debemos considerar casos en los que, el paciente, no puede dar su consentimiento. Es así que entonces nos encontramos que las eutanasias pueden ser activas o pasivas y voluntarias o involuntarias.

Existe una de estas combinaciones que destaca sobre el resto, en palabras de Foot:

«The conclusion has been that nonvoluntary active euthanasia (roughly, killing a man against his will or without his consent) is never justified; that is to say, that a man's being killed for his own good never justifies the act unless he himself has consented to it» (Foot, 1977, p. 108)

Pero, el resto de ellas parecen, digamos, compatibles en alguna situación: Eutanasia pasiva en alguien que no puede consentir, eutanasia activa en alguien que consiente y eutanasia pasiva en alguien que consiente parecen todas, si bien no universalmente aceptables en todos los casos, al menos plausibles en un número considerable de ellos suficientes como para no ser consideradas válidas en solo casos limítrofes.

No voy a discutir, al igual que en las otras secciones, cuales estos casos son pues mi intención, otra vez, era solo presentar el pretexto para las conclusiones posteriores del texto de que la vida es inalienable *en la mayoría de los casos*. Dicho eso, existe un último segmento relacionado con la eutanasia que me gustaría mencionar: Los cuidados paliativos.

No debemos acabar esta sección sin mencionar los cuidados paliativos, los cuales precisamente nos presentan una situación donde ambos son cumplidos. El individuo no ve su vida terminada “artificialmente” pero a la vez, no sufre las consecuencias de la falta de tal terminación. Esto, pudiendo verse como algo más deseable «What the terminally ill want and need is pain relief, not an end to life » (Singh, 2012, p. 228) no evita que debamos preguntarnos si esa existencia es, bueno, *mejor estado que la negación de esta*.

2. De la salud y todas las cosas que encompasa.

Man exists only through the excitation exercised on his organs by the environment in which he is compelled to live. [...] Applying the physiological doctrine to pathology means trying to find out how "this excitation can deviate from the normal state and constitute an abnormal or diseased state" (Canguilhem, 1991, p. 54).

Existe una cualidad transcendental en el concepto de lo sano, que lejos de haber sido retenida al campo de la medicina o la biología como una categoría o concepto solo entendido en la patología, se ha extendido hacia un concepto universal. Las personas, los seres vivos en general incluso, están sanos o enfermos. Un árbol, un cordero e incluso una ameba pueden poseer esa cualidad indescriptible de "lo sano".

Sin embargo, los anteriores ejemplos tienen una categoría de estadía, reservando el concepto no de estar sino de ser "sano" para conceptos en los cuales descuidando la salud del objeto (si es que tiene alguna) nos preocupamos de cuál sería el resultado de la proyección del objeto en nuestra propia salud. Por ejemplo, un pollo puede estar sano o no, pero la carne de pollo no está sana (al mismo en la misma categoría que el pollo)¹⁴, es sana pues su consumición es percibida (según las agencias de salud) como una que tiene un efecto positivo en el bienestar del individuo humano. Esta percepción de aquello que es sano puede incluso afectar al efecto que el objeto a tratar tiene sobre nosotros. Por ejemplo, como el estudio de Finklestein y Fishbach demostró, la percepción de que un individuo está comiendo un alimento sano en lugar de uno más apetecible puede causar que este quede menos satisfecho con el alimento incluso aunque ambos sean el mismo tentempié. En un giro algo kafkiano, comer sano da hambre¹⁵.

¹⁴ Considero que puede existir la posibilidad del uso de la expresión "la carne de pollo está sana" como sinónimo de "esta conservada en buen estado".

¹⁵ Véase el estudio de Finkelstein y Fishbach "When Healthy Food Makes You Hungry."

Pero lejos de quedarse estancada en la alimentación y sucedáneos de esta, la cualidad de lo sano se asocia también a numerosos otros campos. Hacer ejercicio es sano, podemos tener una mentalidad sana¹⁶ o tener relaciones “sanas” con los demás. Incluso existen prácticas sanas como visitas usuales a un médico de cabecera para revisiones generales son consideradas “sanas”.

A su vez, nos encontramos la antítesis, prácticas poco sanas como el tabaco, el alcohol y, si quisiésemos extrapolarlo otra vez a fuera de la consumición de una sustancia, otras prácticas que atentarían contra nuestra salud serían un trabajo estresante o relaciones sociales hostiles contra nuestra persona.

Dentro de todo el universo de posibilidades que vivimos, hemos otorgado una categoría de sano/insano a un gran número de ellas. Y aunque en primera instancia puede parecer adecuado proclamar que esta categoría de sano existe como una clasificación para denominar a esas prácticas que parecen deseables para el individuo, no en maximizar placer¹⁷ sino en mantenerlo con vida.

Es entonces que, si quisiésemos responder a las preguntas ¿Qué es estar sano? o ¿Qué es la salud? nos encontramos en realidad dos respuestas.

-La primera, que “entendemos” por lo sano. Una pregunta sociológica con matices médicos, que intenta dilucidar lo sano dentro de la normatividad social en constante permutación por el paso de las décadas.

-La segunda, que es estar sano a un nivel médico. Buscar el significado a este término que ha plagado junto a enfermedad los textos médicos desde tiempos inmemoriales.

¹⁶ Por ejemplo, según el texto de Robert Pool “Is it Healthy to be chaotic?” se proclama que el caos otorga una flexibilidad al cuerpo que puede incluso ser beneficiosa para nuestro ritmo cardiaco. Otros numerosos pensadores sin embargo han declarado que el orden (en numerosas variantes como pueda ser orden político u orden ético) es beneficioso para la salud.

¹⁷ No debemos olvidarnos que numerosas de las prácticas que los médicos aconsejarían evitar para una buena salud son vistas como deseables por un número importante de la población.

2.1. De estar sano y otras normatividades sobreentendidas

Me gustaría iniciar esta conversación regresando precisamente a la alimentación pues es sin duda alguna la realidad más universal que existe a la hora de mantener a los individuos sanos. No todo el mundo hace ejercicio, tiene acceso a medicamentos o puede gestionar el estrés de su vida diaria para que este no resulte en una mayor inclinación a enfermedades cardíacas. Muchos incluso no sabrán que dicho estrés puede tener estas consecuencias, de hecho. Sí que es universal sin embargo, el acto de comer. O al menos, *la intención* del acto de comer pues nunca debemos ignorar que existe un núcleo importante de la población mundial que desgraciadamente no tiene acceso a sustento.

El acto de pasar hambre es reconocido casi universalmente como algo que no ayuda sino atenta contra la salud. Esto es comprensible, los seres humanos como cualquier otro ser vivo necesitamos sustento en forma de alimentar para poder sobrevivir. Comer, como impulso natural, es algo sano. Sin embargo, existen artículos que lentamente empiezan a mostrar como el ayuno podría ser bueno para la salud¹⁸ y numerosas dietas (siendo las dietas alimenticias algo socialmente asociado con la salud) que recomiendan el abstenerse de alimento bajo ciertas circunstancias y, bueno, *pasar hambre*.

No voy a avanzar sobre esta aparente dicotomía contradictoria entre la salud y sus exigencias y las exigencias de la salud, sino que me quiero centrar en la dicotomía no tan contradictoria entre la salud y la sociedad. El ayuno ha sido asociado, además de con los motivos anteriormente mencionados, con la fe en religiones como cristianismo o islamismo. Y aunque no voy a cuestionar si tales motivos son o no relacionados con la salud, el estudio realizado por Tamney (1977) nos muestra que, un número considerable de seguidores de ambas religiones en el sudeste asiático mencionaban como su motivo para el ayuno el “perseguir un mayor auto-control”, siendo el auto-control algo indudablemente deseable para la buena salud tanto física como mental del individuo.

¹⁸ Stipp, D. (2013). Is Fasting Good for You?

Podemos incluso contraponer a esta ausencia de alimento como símbolo de buena salud y recordar que, históricamente, la obesidad fue vista como un símbolo de buen estatus económico, e incluso consecuencia de las numerosas hambrunas que azotaban a la Europa barroca, un estado de salud *deseable*.

In the Baroque era, excessive body weight, in turn, became a symbol of well-being and health. This was primarily due to the fact that humanity was once again struggling with epidemics, poverty, and hunger. Obesity began to be identified with wealth, vitality, fertility, sexuality, and beauty. (Suminska et al, 2022)

Pero esta concepción no se limita solo a la Europa moderna, en la prehistoria ya veríamos obras de arte como aquella famosa Venus de Willendorf, una representación de una voluminosa mujer con enormes pechos que los expertos de hoy en día parecen acordar está asociando el sobrepeso con fertilidad¹⁹. Pero esto no ha sido una progresión natural y uniforme de una asociación positiva con la obesidad al descubrimiento de las consecuencias médicas de este y posterior desaprobación social por la que muchos consideran la “epidemia del siglo XXI”. Ya en la edad antigua, en la antigua Grecia tenemos registros de una visión muy peyorativa sobre aquellas personas con exceso de peso, donde por ejemplo en la antigua Esparta eran ostracizados por su aspecto²⁰.

Y en caso de que existiera duda de que estas “diferencias” entre lo que se considera sano/insano a lo mejor se contienen exclusivamente a un nivel temporal o dependen de cuestiones como hambrunas o falta de desarrollo tecnológico para garantizar alimento, aun se nos presenta en el estudio de Martínez-González (et al.) que al ser preguntados sobre como definirían una dieta saludable, personas de distintas nacionalidades nos presentarían comprensiones diferentes sobre qué forma este tipo de dieta²¹.

¹⁹ Kuiper, K. (2024, February 23). Venus of Willendorf.

²⁰ Eknoyan G. (2006) A history of obesity, or how what was good became ugly and then bad

²¹ Martínez-González et al (2000) Definitions of Healthy Eating in Spain as Compared to Other European Member States.

El sentimiento que quiero transferir con las anteriores líneas es uno bastante simple, y tal vez incluso obvio: Lo que es visto, no medicamento sino socialmente, como sano tiene una dimensión marcadamente... social. Funciona bajo una normatividad marcadamente superficial²² que, si bien suelen tener el bienestar del individuo en mente cuando son formuladas, funcionan tanto como una expresión de la normatividad deseable con el fin de preservar la buena salud de este como una normatividad deseable con el fin de aplacar una realidad supersticiosa. Cuando el alimento escaseaba era visto como deseable el sobrepeso no porque fuese necesariamente mejor para la salud, sino como un intento fútil de eliminar la posibilidad o incluso tal vez eliminar la idea de la mente de otros que estos duros tiempos que asolaban el lugar estuviesen afectando al individuo en sí.

Normatividad, o lo normal, es el término que podemos usar para mejor describir que es “estar sano”. Existen rituales como comer más vegetales, hacer ejercicio, etc. que podemos considerar sanos, pero al tratarse del individuo, estar sano desde el punto de vista de la sociedad se trata de adquirir una normatividad deseable, y posteriormente, superarla. Estar sano para el individuo es sentirse mejor que normal, pero capaz de adaptarse a nuevas normas.²³

Pero este sentimiento de superioridad a lo normal ha sido permutado con los nuevos tiempos, formando ideales diferentes según la percepción que la sociedad tenía sobre sí misma y sobre aquello que actuaba positivamente sobre el individuo²⁴.

²² Entendiendo superficial no como “carente de profundidad” en sí sino porque es basada mayoritariamente en las apariencias del individuo, que residen en la superficie.

²³ Man feels in good health - which is health itself - only when he feels more than normal - that is, adapted to the environment and its demands - but normative, capable of following new norms of life. (Canguilhem, 1991, p. 200)

²⁴ Por ejemplo, en la edad moderna era visto como deseable un color pálido en la piel como signo de clase pues señalaba que la persona no tenía que realizar arduos trabajos a la luz del sol que le darían al individuo un marcado tono de piel. Y aunque esto pueda parecer simple decisión estética basada en unos estereotipos marcadamente clasistas, es innegable que la realización de estos trabajos en aquella época resultarían en un efecto negativo en la salud del individuo por la dureza que la realización de estas tareas podría tener en el cuerpo.

Es entonces que cuando hablamos de salud desde esta percepción social, esta marcadamente transpuesta al medio en el que el ser humano vive, no solo para adaptarse a vivir en dicho medio pero, también, como un reflejo de este. Canguilhem citaría a Reininger diciendo: «our image of the world is always a display of values as well.» (Canguilhem, 1991, p. 179)

2.2. De la salud medica y normatividades medicas sobreentendidas

Existe un impulso normalizante dentro de la comprensión médica de la salud incluso más estremecedor que la fuerza gravitatoria que la sociedad tiene para incorporar todo a sí misma. Mientras que en la sociedad, al hablar de salud, hablamos de ideales normalizantes a perseguir con el fin de adaptarse al medio, superarlo y prepararse para otras posibles realidades que acechen en nuestra vida, en medicina nos encontramos que el ideal normalizante es mucho más... normal. En palabras de Canguilhem: «Finally an analogous confusion in medicine should be empathized where the normal state designates both the habitual state of the organs, and their ideal, since the reestablishment of this habitual ideal is the ordinary aim of therapeutics.» (Canguilhem, 1991, p. 126).

Y esto es difícilmente revelador, estar sano medicamente esta puesto en una contraposición con el estar enfermo. El correcto funcionamiento del cuerpo es su funcionamiento normal, y este funcionamiento es deseable para el individuo que se dedica a buscar ayuda médica cuando siente que el funcionamiento en su cuerpo ha abandonado su normalidad. Christopher Boorse argumento que estar sano es funcionar con normalidad²⁵. Esto es una importante diferenciación con el “estar sano” de la sociedad, donde allí existía un énfasis no exclusivo en apariencias, en la medicina tal énfasis esta puesto en la funcionalidad. Ese entendimiento mecanicista que mencione en las primeras secciones de este pergamino digital, se ve claramente ilustrado cuando la palabra más común utilizada para describir un individuo sano es precisamente, funcionar.

²⁵ Kingma, E. 2007, p. 128.

Este entendimiento de lo normal nos presenta entonces una problemática ontológica que Canguilhem mencionaría (en su caso hablando de Bégin):

When Bégin defines the normal state as one where "the organs function with all the regularity and uniformity of which they are capable," we cannot fail to recognize that, despite Broussais's horror of all ontology, an ideal of perfection soars over this attempt at a positive definition. (Canguilhem, 1991, p. 57)

Es así que cuando hablamos de un estado sano, el deseable, en un individuo y procedemos a describirlo como precisamente, el habitual del propio ser vivo, se nos presenta un concepto de perfección en el estado estándar de *lo vivo* que difícilmente puede ser justificado más allá de un apego a lo ya conocido, al status quo que el análisis fisiológico y patológico del individuo *espera* ya ver a la hora de inspeccionar un cuerpo. Debemos entender sin embargo que lo normal entendido como su correcto funcionamiento no se ha obtenido por un entendimiento ontológico de los cuerpos, sino mediante el análisis de estos. Canguilhem diría que existen dos maneras de entender lo normal²⁶:

-Normal es aquello que es tal como debería ser

-Normal es, en el sentido más habitual de la palabra, aquello que es reconocido como la mayoría de los casos de un determinado tipo, o aquello que es la media o el estándar de una característica medible.

Lo deseable en la salud médica es el funcionamiento normal de los órganos, que es deseable porque se considera el normal funcionamiento de estos. Lejos de alejarse de estos datos, las ciencias médicas los abrazan. Boorse, ya mencionado anteriormente, proclamaría que como las funciones normales de un organismo son descubribles por las ciencias naturales, que la salud es determinada exclusivamente por hechos empíricos y no depende de juicios evaluativos de ningún tipo (Kingma, E. 2007, p. 128.).

²⁶ Canguilhem, 1991, p. 125.

Es en parte esta obsesiva persecución de una indescriptible pero a la vez obvia normalidad por la que podemos encontrar una puerta a poner en duda los principios metodológicos de la ciencia terapéutica. Cuando Canguilhem dice:

It is true that in medicine the normal state of the human body is the state one wants to re-establish. But is it because therapeutics aims at this state as a good goal to obtain that it is called normal, or is it because the interested party, that is, the sick man, considers it normal that therapeutics aim at it? (Canguilhem, 1991, p.126)

No debemos evitar pensar en las consecuencias, en los motivos e implicaciones de esta normalidad. Diría en esa misma pagina « [...] not enough has been deduced from it concerning the ambiguity of meaning in the term normal where one is happy to point out its existence rather than see in it a problem to solve.» (Canguilhem, 1991, 126).

No es mi intención sin embargo si quiera si quiera la hipótesis de que no existe una diferencia fundamental entre la normalidad y el estado anómalo o que la salud no es el estado normal del individuo. La vida, como dijo Canguilhem precisamente en la misma página que llevo a citar tres veces seguidas, no es indiferente a las condiciones en las cuales es posible.²⁷

Es indiscutible entonces que existe en los intentos terapéuticos de la medicina un ideal de normalidad al que se aspira a llegar, o tal vez mas correctamente, *a volver* a ella. Habiendo entendido esto, debemos proceder a intentar comprender que, si consideramos que la salud, el estado normal del individuo, es obtenido de medias y medianas en los pacientes analizados para crear un estar al que podamos considerar “deseable”, entonces el conocimiento sobre tal estándar esta tanto basado en estos resultados más comunes como su comparación con otros estados más anómalos.

²⁷ «We, on the other hand, think that the fact that a living man reacts to a lesion, infection, functional anarchy by means of a disease, expresses the fundamental fact that life is not indifferent to the conditions in which it is possible, » (Canguilhem, 1991, 126)

2.2.1. Salud y enfermedad de rivalidades no antitéticas.

La identidad de lo normal y lo patológico es asegura un aumento del conocimiento de lo normal²⁸, diría Canguilhem en una de las primeras secciones de su obra, alumbrando la inevitable conclusión de que la razón por la que existe la salud es como una consecuencia a la existencia estado de la enfermedad. La salud y la enfermedad existen en el individuo vivo como dos modos de existencia no esencialmente diferentes. En palabras de Claude Bernard: «These ideas of a struggle between two opposing agents, of antagonism between life and death, between health and sickness, inanimate and living nature have had their day"» (Canguilhem, 1991, p. 72).

Para entender la salud entonces debemos comprender que esta batalla imaginaria entre salud y enfermedad, como pulsiones de muerte y vida peleándose por poseer finalmente el cuerpo de la victima de tal terrible juicio que lo lleva a condena o salvación son más juego de poetas y músicos que realidades medicamente aceptables. La enfermedad forma una parte intrínseca de la vida, y la salud (esto es en este caso, estar sano) tiene como una parte intrínseca de si ser capaz de recuperarse de un estado de enfermedad.

Un estado perfecto de salud permanente, esto es, la ausencia total de enfermedades durante la vida del individuo constituye en sí una anomalía tan grande que difícilmente podríamos llamar al individuo que la padezca “sano”. Y no solo por sea en sí una anomalía estadística en un sistema que, como hemos establecido, basa su meta final en la normalidad sino también porque nos encontramos con una dicotomía en la cual la normalidad del individuo no ha sido puesta a prueba con ninguna anomalía. Si se me permite una analogía, como decir que el blindaje de un tanque es impenetrable porque después de cien batallas no le han disparado ninguna vez²⁹.

²⁸ Canguilhem, 1991, p. 43.

²⁹ A pesar de que no encuentro ningún segmento donde me parezca justificable citarlo, no quiero dejar esta sección sin mencionar la cita de Canguilhem pues es la que en gran parte inspiro esta reflexión: «When we say that continually perfect health is abnormal, we are expressing the fact that the experience of the living indeed includes disease.» (Canguilhem, 1991, p. 138)

Nos encontramos entonces en el problema de que, al intentar definir la salud como una norma y la enfermedad como a una anomalía de esta norma, nos olvidamos de que ambas forman partes de una norma superior a la que podremos asignar el nombre de vida. La enfermedad no es solo una anomalía puntual en el correcto desarrollo de una vida, es otra norma con una existencia tan válida (si bien menos agradable) que la de la salud. La enfermedad no es la ausencia de pautas sino que es una «pauta de vida que podemos considerar inferior en el sentido de que es intolerable a las variaciones de las condiciones en las cuales es válida, incapaz de alterarse a sí misma hacia otra norma.»³⁰.

Volviendo al punto anterior finalmente, no se trata exclusivamente de que la enfermedad sea una parte de la realidad que conlleva estar sano, estar “normal” sino que nos alimenta nuestra concepción no solo a niveles patológicos sino fisiológicos de que significa esta normalidad. Canguilhem lo expresaría de manera impecable cuando escribió «Disease reveals normal functions to us at the precise moment when it deprives us of their exercise.» (1991, p. 101). No es solo que la enfermedad presenta utilidad para delimitar una línea imaginaria entre lo sano y lo enfermo, es que nuestra concepción de lo sano, de lo normal, fuera de esta realidad comparativa también está marcada por la enfermedad y las consecuencias que esta puede tener en el cuerpo.

Podemos hablar precisamente de normatividad biológica por que el cuerpo, porque lo vivo, no es indiferente a estos cambios entre salud y enfermedad. Dado a elegir entre la normatividad de la salud y la normatividad de la enfermedad, *el cuerpo tendera a elegir la primera*. Las realidades de la salud patológica y la enfermedad patológica son ambas existentes, y existen en el mismo marco de realidad (este es, el de lo vivo), pero *no son las mismas*³¹ incluso si no existen a niveles que las hagan fundamentalmente diferentes entre sí.

³⁰ Canguilhem, 1991, p. 183.

³¹ «There is no biological indifference, and consequently we can speak of biological normativity. There are healthy biological norms and there are pathological norms, and the second are not the same as the first. » (Canguilhem, 1991, p. 129.)

2.2.2. Medias, medianas normas, normalidades y otras comparaciones.

Habiendo terminado de aclarar como salud y enfermedad se retroalimentan para darse significado, volveremos entonces a la cuestión. ¿Qué es la normalidad patológica? Sería fácil, pero erróneo considerar que esta existe como una cuenta universal y apática a influencias no médicas o morales que existe como un monumento intelectual que perseguir insaciablemente. Si analizásemos el estado más común de los seres humanos en el planeta tierra actualmente, nos daríamos cuenta de que la mayoría están, bueno, *muertos*. Pero de eso no trata la medicina, así que si fuésemos analizar la mayoría de los que *están vivos* podremos encontrar datos como que el 67% de la población mundial tiene HSV-1³², pero lejos de haberse convertido en la nueva normatividad *sigue* siendo considerado un virus a tratar. Podemos achacar esto a un ideal también de “pureza humana” pero en un mundo donde la circuncisión es uno de los procedimientos médicos más comunes, pues no cumple las expectativas.

Nos encontramos entonces en la encrucijada donde el *normal* patológico existe como una representación no exactamente de como las cosas son más comúnmente representadas, sino con *cómo deberían ser*, algo que es notablemente más complejo pero innegablemente relacionado con la norma de lo común. Laugier y Goldstein ya objetarían que « [...] a statistically obtained average does not allow us to decide whether the individual before us is normal or not. » (Canguilhem, 1991, p. 181).

Debemos entonces, para una mejor comprensión de la salud, separar esta conexión innecesaria entre la norma y la media que existe en la medicina. Debemos entender la norma como un ideal a perseguir, un ideal de salud perfecta que existe solo para fomentar el cambio, la corrección o la revaluación de la salud del individuo, no como una compilación de los resultados más comunes a la hora de analizar a un nivel suficientemente general como para cumplir un criterio “aceptable”.

³² DiVicenzo, 2022. How Many People Have Herpes?

La salud perfecta entonces debe dejar de existir como esta paradoja existente entre un ideal *normativo* y un ideal a *deseable*, transformándose en un ideal que lejos (y a la vez cerca) de ambas, simplemente sea un ideal que fomenta el cambio. Un cambio reconociblemente positivo, a la vez que reconociblemente universal. Una norma que, como dijo Canguilhem, cuya función y valor es ser traída a contacto con la existencia con la intención de estimular cambio. (1991. p. 77)

Podemos encontrar entonces también inmediatamente un problema a la hora de intentar adquirir ninguna conclusión a través de medias y normas en un campo tan abierto como la salud. Cogiendo el ejemplo de la esperanza de vida del ejemplo de Canguilhem, nos encontramos que la norma no se puede deducir de esta media, sino que se ve representada en ella.³³ La esperanza de vida no es una normatividad exclusivamente “medica”, de hecho, es una normatividad principalmente social. No podemos realmente adquirir información sobre la esperanza de vida de un ser humano porque carecemos de las herramientas para estudiarnos en nuestro ambiente natural como haríamos con un animal porque nos hemos diluido tanto en la masa del planeta que nuestro ambiente natural son todos. Y ninguno a la vez. Y si quisiésemos realmente deducir cuanto puede vivir un ser humano nos encontraríamos con el problema de que existe una enorme relatividad a ello. Y si procedemos a diseccionar el problema y especificarnos a un tipo de ser humano concreto como un neoyorquino, un parisino o incluso un español nos estaremos hablando del ser humano en su conjunto global, lo que nos impulsa a generalizar y generalizar. Pero cuanto más generalicemos perdemos el increíblemente importante foco que la situación social específica de cada individuo, comunidad o pueblo pueda tener a la hora de dictaminar cual es realmente la cantidad de años que un ser humano puede llegar a vivir.

¿Por qué quien es a decir que sector de la especie humana es la que debe ser tomada como ejemplo a la hora del análisis? El xenofóbico historial de la medicina nos diría por gran parte de su historia el hombre blanco europeo.

³³ Canguilhem, 1991, p. 161.

Podríamos intentar plantear que tal... enfoque de las ciencias médicas ha sido abandonado pero cuando nos damos cuenta de que numerosos estudiantes de medicina siguen creyendo en disparidades en la tolerancia del dolor según el color de piel³⁴ o las casi interminables historias de mujeres que recurrieron al sistema sanitario solo para ser ignoradas por este al no considerar su dolor en su justa medida³⁵, es imposible ignorar la alarmante noticia de que este sistema de normas y medias no tiene a todos en cuenta para ajustar sus normas y medias, o al menos, no a todos por igual.

Pero ignorando por un segundo la discriminación que se puede establecer a la hora de aplicar la medicina actual hacia minorías, no debemos olvidar también que esta discriminación tiene lugar desde su fundación. Cuando en los primeros estudios se estableció al europeo, y cuando en día de hoy se utiliza mayormente al hombre occidental, no debemos olvidarnos que no solo estamos poniendo como la media, como la *norma* a seguir la fisiología de este, sino también *su modo de vida*. No solo se subtexto toxico sobre cómo debemos todos aspirar a ser un hombre europeo, sino que también debemos aspirar a *vivir como él*. Canguilhem no ignora esta dimensión del asunto, de hecho dirá que tal y como el europeo y su modo de vida puede pasar como normativos, que el hombre blanco tiene medios fisiológicos acorde con su vida, podríamos decir lo mismo del hombre negro, rechazando que este viva en acorde a estos sino que estos estén acordes con su modo de vida.³⁶

Con esta cuestión me gusta mucho la conclusión que Canguilhem llegara a proponer: «In short, to consider the average values of human physiological constants as the expression of vital collective norms would only amount to saying that the human race, in inventing kinds of life, invents physiological behaviours at the same time. » (1991, p. 175).

³⁴ Hoffman et al, 2016, Racial bias in pain assessment and treatment recommendations, and false beliefs about biological differences between blacks and whites.

³⁵ Bever, L. 2022, From heart disease to IUDs: How doctors dismiss women's pain.

³⁶ Canguilhem, 1991, p. 172.

A la pregunta entonces de “¿Cuántos años puede un ser humano vivir?” me limitare a citar, por repetida vez, a Canguilhem cuando se refirió a cuantos metros un hombre puede saltar: «It is the record figures, not physiology, that answers the question [...]» (Canguilhem, 1991, p. 164)

Aprovechare este momento terminando con esta sección, en la que hemos dialogado sobre la salud, la salud ideal, de medias, de medianas de normas y normalidades... y de cómo todas estas se conectan de una manera u otra con, bueno, *lo normal*, para citar al epilogo de esta obra que parece tan cercana a mi mientras escribí estas líneas: «Undoubtedly our conception of the normal is very archaic [...]» (Canguilhem, 1991, p. 289)

2.3. La salud social y la salud médica conectándolo todo con propaganda.

Me gustaría dedicar esta última sección antes de proceder de la conversación sobre la salud hacia el dialogo acerca de la enfermedad a aclarar un detalle que tal vez haya quedado no suficientemente desarrollado. Cuando dividimos en este texto la salud en salud patológica y salud como su comprensión social no pretendo ni argumentar que ambas sean dos entidades distintas al considerar que la “salud” como un objeto no transcendental, ni que la salud exista como un objeto más “universal” al que podemos acceder desde el mundo físico y del cual se pueden tener múltiples interpretaciones pertenecientes al mismo objeto. No pretendo discutir acerca de esto, sino que simplemente notifique como necesario para a la hora de hablar del tema el dejar constancia de que, al hablar de salud, existen numerosas maneras distintas de entenderla. Bien sea la salud que analizamos en un laboratorio, o la salud que la sociedad propaga como deseable con sus medios a sus conciudadanos.

Dicho eso el punto que quiero aclarar es que, ninguna de estas dos existe de manera aislada. Incluso si las entendiésemos como entidades diferentes, como dos conceptos sin un nexo conectivo que los una en a un nivel de existencia superior a “ambas son la misma palabra”, la salud social y la salud médica se han influenciado constantemente a lo largo de la historia pasada, y también presente.

Podemos hablar, volviendo al tema del sobrepeso como un ideal social deseable, de cómo existieron sociedades para “hombres gordos” que tuvieron gran relevancia en el siglo XIX y XX al ser visto el sobrepeso como un indicativo de riqueza y poder, además de presentar una imagen del hombre con sobrepeso como uno amable y feliz.³⁷

En este caso, la influencia de la salud médica en la salud social es obvia: Cuando alrededor de los principios del siglo XX los doctores empezaron a realizar estudios que demostraron las consecuencias negativas de la obesidad, la popularidad de estos clubs se desmoronó rápidamente. Tanya Basu escribe «at the last meeting of the New England Fat Men's Club, in 1924, only 38 members showed up, none of whom met the 200-pound mark, Tafrate reports.» (Basu, 2016, *The Forgotten History of Fat Men's clubs*). Hablamos de un club, que en su momento más álgido llegó a gozar de 10000 miembros.

Encontramos entonces una conexión clara entre como la salud médica influye la salud social. Esto difícilmente puede provenir como información chocante, los desarrollos médicos nos revelan que el tabaco es nocivo para la salud y de tal manera este deja de ser visto como una característica agradable en el individuo. Lo que es relevante sin embargo, es cuando esta influencia funciona en ambos sentidos.

El colesterol es a momento de escribir esto, tal vez el lípido más popular en el mundo. Popular entendiéndolo como conocido, no con connotaciones positivas. De hecho este lípido que originalmente fue tan vilipendiado por las organizaciones de la salud ha tomado un giro completo en el diálogo alrededor de este. Al principio, las organizaciones médicas identificaron un enlace entre un nivel “bajo” de este y un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares. ¿Qué paso después de esto? Capitalismo.

³⁷ Me gustaría aquí hacer mención al hecho de que, si bien existían grupos también de “mujeres con sobrepeso”, estos eran superados en gran número incluso en aquella época por grupos orientados en la pérdida, no ganancia, de peso en mujeres. Otra muestra de que la salud social está llena de supersticiones e ideas retrogradadas, en este caso, la misoginia: «In 1993 a writer for the *Brownwood Bulletin* wrote, “Fat men may be popular but the fat lady is always awkward» Doan, 2017, *Baseball, BBQ and dead Ponies- A history of Fat Men's Clubs in Texas*.

Una industria de medicamentos para bajar el colesterol³⁸, productos alimenticios... las multinacionales utilizaron todo su poder monetario para anunciar a su futuro mercado las increíbles nuevas que el mundo médico traía consigo: El colesterol es malo. Es así que hoy en día el colesterol es una de las grandes preocupaciones de la salud social, la gente se analiza el colesterol, se preocupa de este, vemos anuncios en la televisión de manera constante que hacen una referencia a este omnipresente lípido. ¿No estaríamos hablando entonces de la salud médica influenciando a la salud social? Pues sí, estaríamos hablando exclusivamente de eso si la historia terminase aquí, pero no lo hace.

Las pautas dietéticas sugeridas por la American Heart Association han eliminado como sugerencia la limitación del consumo del colesterol pues consideran que una dieta equilibrada ya reduce el consumo de colesterol en sí³⁹. Esto no es un incidente aislado, ahora existe una industria con beneficios en juego intento demonizar a este lípido que es esencial para la vida en nombre de los márgenes de beneficios.

Ahora nos encontramos que el consumo diario de colesterol en estados unidos de media es notablemente inferior al límite recomendado⁴⁰, foros públicos como el de la doctora Lauren Deville que afirman en sus blogs que no deberíamos evitar el colesterol⁴¹ o estudios como el de Kritharides que apuntan a reanalizar el efecto positivo que el “colesterol bueno” (HDL) pueda tener en nosotros.

La preocupación general que la salud social tiene por el colesterol, influenciada innegablemente por la salud médica y los estudios realizados por esta, ha procedido a llamar la atención de la segunda *otra vez*, influenciándola sobre un discurso que creo.

³⁸ Las estatinas tienen una cuota de mercado aproximada de quince mil millones de dólares americanos según Data Bridge Market Share e Imarcgroup.

³⁹ Carson, 2020.

⁴⁰ Según estudios citados por Kromhout (2015, p. 2) 200 mg/día de media en comparación a los 300 mg/día recomendados.

⁴¹ Deville, 2013, Why You Should Not Avoid Cholesterol.

3. De la enfermedad y esas anti-normatividades medicas

Si fuésemos a describir a un término general, utilizando lo anteriormente mencionado, lo que encompasa “ser una enfermedad”, nos encontraríamos rápidamente que si la salud es lo normal, lo *ideal* incluso, la enfermedad debe ser entonces lo anómalo y lo no deseable. A su vez, sin embargo, también mencionamos como la enfermedad es parte de la salud. Que esta nuevo estatus del ser vivo funciona como otra normatividad de menor categoría, una *normatividad* que podremos intentar remediar para volver a una más deseada, pero una normatividad en sí.

Leriche fue citado por Canguilhem definiendo las enfermedades como: «is what irritates men in the normal course of their lives and work, and above all, what makes them suffer"» (Canguilhem, 1991, p. 91). Considero que estas palabras, en su simpleza, nos otorga una nueva dimensión que no debemos ignorar, las enfermedades, bien si las queramos entender como anomalías en la salud del individuo o bien como nuevas normalidades, tienen como componente conectivo el hecho de que *irritan* a aquel que las sufre. Estas existen como perturbaciones, exageraciones, disminuciones u obliteraciones de la función normativa⁴² que el cuerpo podría o incluso *querría* realizar.

No debemos, y aquí entra la sección anteriormente realizada sobre vitalismo, reducir la enfermedad a alteraciones anatómicas o perturbaciones fisiológicas, a miedo de caer, como dijo Leriche, en la deshumanización del hombre con el fin de estudiar la enfermedad. Debemos evitar a toda costa estudiar o considerar las enfermedades de tal manera que « [...] when all is said and done, the least important thing is man.» (Canguilhem, 1991, p. 92).

Debemos entonces entender, al igual que la vida, la enfermedad desde su realidad más inmediata: la de la experiencia del enfermo.

⁴² Canguilhem, 1991, p. 68.

El conocimiento médico surge como una respuesta al estudio de las experiencias descritas u observables por los individuos que experimentan un estadio o anómalo, o no deseable o incluso ambos. Hay hombres que se sienten enfermos como una dimensión de conocimiento intrínseca al individuo completamente distinta al conocimiento médico. Hay hombres que se sienten enfermos fuera de que haya médicos que les digan que están enfermos.⁴³

Lo que ha sido, es y será concebido como enfermedad en el campo de la medicina esta en constante permutación en búsqueda de un perfeccionamiento del conocimiento adquirido⁴⁴, pero la sensación del individuo, la sensación de malestar de la enfermedad, si bien variara por los valores del individuo y si bien variara por los valores de la sociedad que habite, tiene una conexión permanente con lo que este sienta y lo que este piensa. Somos contemporáneos de todos los médicos, pero congéneres de todos los pacientes.

Es importante sin embargo entender que si bien las enfermedades pueden ser entendidas como anomalías, las anomalías no tienen por qué ser forzosamente enfermedades. Eso entra en el campo otra vez que hablamos anteriormente, esta *irritación* que existe en la enfermedad no existe en todas las anomalías. Una mutación hereditaria por ejemplo, puede ser una divergencia de las características más comunes en esa faceta del individuo, pero a la vez no dañina a este. Tendríamos dificultades en clasificar como enfermedad algo totalmente inofensivo.

⁴³ Canguilhem, 1991, 93.

⁴⁴ La ciencia médica, como cualquier otra ciencia, está en un constante avance que se sustenta tanto en ciertas bases cimentadas por pensadores y expertos anteriores, como en la demolición de otras bases similares que ahora consideramos incompatibles con la comprensión que se tiene desde el campo de estudio sobre el campo de estudio. Cualquier pretensión de considerar el conocimiento que tenemos hoy en día sobre la patología como definitivo y objetivo debe ignorar las pretensiones por considerarse objetiva y definitiva que tuvieron todas las patologías anteriores, y que a concepción de hoy, fallaron de cumplir. «Today an objective pathology proceeds from physiology but yesterday physiology proceeded from a pathology which must be called subjective and thereby certainly imprudent, but certainly bold, and thereby progressive. All pathology is subjective with regard to tomorrow. » (Canguilhem, 1991, p. 212)

La enfermedad entonces, lo patológico, tiene que ser evaluado en *relación con*. Hablando de Jackson y Goldestein, Canguilhem lo explicaría de la siguiente forma:

The sick person must always be judged in terms of the situation to which he is reacting and the instruments of action which the environment itself offers him [...] There is no pathological disturbance in itself: the abnormal can be evaluated only in terms of a relationship. (Canguilhem, 1991, p.188)

Es así, que a la hora de intentar localizar ese tan escurridizo concepto de la enfermedad, nos encontramos con tres constantes que lo definen:

- La primera es su conexión con la normalidad, sea esta la anomalía que representa respecto la salud o la nueva normalidad que presenta respecto a la vida del individuo y como este interactúa con su medio. Esta nos presenta la problemática que la diferencia entre un estado anómalo (o de nueva normalidad) y un estado de este mismo tipo pero que podamos clasificar como *patológico* no es nada clara. Esto no es para nada facilitado cuando entendemos que tal vez el estado anómalo más común que podemos clasificar como no patológico, las mutaciones, actúan también como camino de la evolución y la formación de nuevas especies. Es realmente difícil realizar esta separación en humanos cuando, como dirá Canguilhem «In short, we are dealing with anatomical anomalies of a congenital kind which become painful only later and sometimes never. » (1991, p. 141), creándonos una barrera a la hora de acceder al significado, llamémoslo por ejemplo, más transcendental del estado patológico o la enfermedad. Cabe preguntarse entonces, como hizo Canguilhem « [...] is the concept of disease a concept of an objective reality accessible to quantitative scientific knowledge? » (1991, p. 76). No pretendo responder a esta pregunta, tanto como plantear en este texto la innegable turbulenta relación que el estado patológico tiene con el estado normativo o *el estado más normativo* si preferimos denominarlo de esta manera.

-La segunda de estas constantes es una ya mencionada anteriormente, la disminución de calidad de vida que viene asociada con la enfermedad. Podemos llamarla sufrimiento, dolor, irritación o incluso disminución. Este “sufrimiento” lejos de ser tan solo una característica de la enfermedad más, le otorga una dimensionalidad mora. Sufrir es inmoral en el sentido de que no es algo moralmente deseable salvo que sea un camino hacia un objetivo mayor (pensemos en las doctrinas que promulgan el sufrimiento propio para alcanzar un fin). Hacer sufrir al otro es incluso más innegablemente *inmoral*. Las enfermedades entonces nos son dignas de (al menos socialmente) de ser discutidas con atributos y grados de moralidad si entendemos esta como un concepto universal y no exclusivamente humano, o si entendemos esta como un concepto humano que podemos a extrapolar a agentes no-humanos siempre y cuando afecten la vida de estos primeros. Me dedicare en la siguiente sección a hablar del sufrimiento que causan las enfermedades, y de la *moralidad*, si alguna, de estas.

-La tercera de estas constantes es precisamente el enfoque terapéutica de la enfermedad. Por encima de su relación con la normalidad o incluso de su relación con la disminución de calidad de vida de los seres vivos, las enfermedades como anomalías tienen una conexión más intrínseca con el impulso tan humano (tan normalizante) y tan universal (tal anti-entrópico) de remediar las anomalías. De exterminarlas, incluso. Es esta la otra sección en la que planteo discurrir, hablar de los estados patológicos desde la dimensión que nos anima a eliminarlos.

Esta sección (junto al segmento “Salud y enfermedad, de rivalidades no antitéticas) ya han hablado en plena medida de la primera de estas consideraciones, la relación del estado patológico con la normalidad, *cualquiera que esta sea*. Dicho eso, me gustaría recordar la frase que Canguilhem dijo en Knowledge of life: «We can therefore conclude that the term *normal* has no properly absolute or essential meaning. » (2008, p. 127). Es importante nunca olvidar que tal y como he repetido tantas veces en los últimos segmentos que la enfermedad está definida intrínsecamente por su relación con la normalidad o la salud, lo normal (o la salud) es a su vez carente de significado esencial, siendo definida por la relación que presenta con otras variables como pueda ser concurrencia estadística, deseabilidad o, de ahí el libro tan citado, lo patológico.

3.1. Sufrimiento y la (in)moralidad de las enfermedades.

In the final analysis, would it not be appropriate to say that the pathological can be distinguished as such, that is, as an alteration of the normal state, only at the level of organic totality, and when it concerns man, at the level of conscious individual totality, where disease becomes a kind of evil? (Canguilhem, 1991, p. 87)

Lo primero que tenemos que formalizar a la hora de hablar de las enfermedades desde un punto de vista más ético es el simple y obvio hecho de que, una enfermedad como un terremoto o incluso un tigre devorando a una gacela carecen de la misma intencionalidad que podríamos otorgarle a un ser humano causando un dolor que pudiésemos considerar similar. Los seres vivos así presentan unos grados de consciencia o voluntad que podemos disminuir a la vez que la complejidad de su estructura nerviosa pasa de la más avanzada conocida (la humana) a la más simple (organismos unicelulares) o incluso a una estructura nerviosa nula. Es entonces importante concordar que, juzgar las acciones por la voluntad del individuo que las realiza seguramente empieza y termina en el ser humano. Y ni si quiera en todos los seres humanos pues consideramos algunos incapaces de tomar decisiones o realizar acciones de manera que no solo *las puedan hacer*, sino que también *estén en la capacidad mental como para conocer las implicaciones y consecuencias que estas amparan*.

Dicho eso, si hablásemos entonces de ética patológica en el sentido de “¿Existe una dimensión ética en la patología entendiendo esta como el estado en sí?” la respuesta sería un rotundo no, al menos por como entendemos la ética y la patología. Al igual que la ética animal no se trata de “¿Son éticos los animales?” sino de “¿Cómo puede ser nuestro trato con los animales ético?”, debemos darnos cuenta de que la ética, cuando sale del agente autor de la acción, nos queda la única dimensión posible: como este agente autor *afecto* o *actuó* sobre el medio.

Hablar entonces de moralidad de lo patológico deteniéndonos exclusivamente en el estado en si nos dará un mismo tipo de amoralidad que un maremoto que acaba con la vida de una decena de miles de personas. Una amoralidad cruel, injusta y volátil pero carente de moral en sí. Es cuando nos movemos a esta dimensión de las consecuencias, del evento, del sufrimiento y de la pérdida, es ahí cuando podemos empezar a explorar la dimensionalidad que estamos buscando. Esta perspectiva ética que buscamos está lejos de la que Kant o Aristóteles presentaban al hablar de universales, y más asentada en un terreno innegablemente social y cultural. No es ética con mayúsculas de aquel que proclama el imperativo categórico como la manera ideal de perseguir las acciones con el objetivo de maximizar los puntos de buen chico para poder estar orgullosos o incluso acceder a una recompensa extra-terrenal si el filósofo de turno le da también un poco de ser profeta. Es ética con minúsculas de aquella persona a la que, a los treinta y pico años de vida le diagnostican un cáncer terminal y no tiene otra cosa que decir que “Que le jodan al cáncer”. Es ética de todos esos nombres de hijos y nietos que abuelos no pudieron recordar porque antes del encuentro, la demencia los visitó primero. Es ética de, incluso, mi gato Peluso teniendo leucemia porque la criatura jugó a un juego del que no podía ni comprender las reglas. Un juego del que *no podría ni si quiera entender que había reglas*.

Hay crueldad en esto, hay crueldad en el mundo. Existe como una consecuencia de que, bueno, el mundo exista. Y puede que escribir unos párrafos sobre esta crueldad marcadamente inhumana que la enfermedad, que lo patológico, puede causar sea una pérdida de tiempo. Algunos dirán que escribimos ética para influenciar las acciones de los demás, para mejorar el mundo y las personas que lo habitan con actitudes más justas hacia donde nos desenvolvemos. Que este segmento es gritar a un vacío que *no va ni a leerlo*. A esto respondo que si la filosofía va de escribir cosas útiles *vamos por mal camino pero ya un rato*.

Existe una dimensión moral en la enfermedad al igual que existe una dimensión moral en los accidentes no humanos en función de cuál es la consecuencia de estos. ¿No sería correcto decir al menos que, si ahora mismo el Sol entrase en supernova y matase a ocho mil millones de humanos, eso estuvo algo feo?

Y no podemos pretender que esta pretensión de la moralidad en agentes externos a lo humano es algo que no haya existido ya socialmente. Y no podemos tampoco pretender que “ser una comprensión social no lo eleva a la categoría necesaria para ser considerado dentro de la dimensionalidad de la moral” cuando toda la moralidad existe como una comprensión social de la sociedad analizándose a sí misma y como los miembros de esta actúan consigo mismos y con el medio que habitan. La moralidad ha existido siempre con un entendimiento humano del mundo, pero esto no *necesariamente* significa que debamos restringirlo solo a los agentes que, como especie, en teoría *podemos controlar*. Más aun cuando tengo el mismo control de evitar desarrollar un cáncer de pulmón que el control de evitar que una persona bajo la influencia del alcohol me arrolle con el coche. Desde un punto de vista marcadamente solipsista, ambas acciones solo las puedo juzgar desde las consecuencias que me causen. El conductor ha realizado una inmoralidad por tener un control sobre sus acciones que, al igual que con el cáncer, yo no puedo ni observar ni juzgar. Deduzco que el conductor tuvo la opción de evitarlo cambiando sus acciones al igual que deduzco que el cáncer no tuvo tal opción. Este entresijo se vuelve más complicado incluso si por ejemplo incluimos enfermedades transmitidas por animales, por ejemplo un mosquito transmitiendo malaria. Eso es, un mosquito transmitiendo un parásito y ambos actuando como agentes “voluntarios” (entre paréntesis por que como hablamos anteriormente, no hay mucha voluntad de la que podamos hablar) que causa un sufrimiento al huésped que puede incluso ser mortal.

Podemos incluso re-contextualizar este discurso que estamos realizando sobre la moralidad de las enfermedades cuando recordamos que la terminología médica de los tumores es benigno o maligno, clasificados como “bueno o malo” según su capacidad de diseminarse por el cuerpo, siendo los benignos aquellos que no lo hacen y por lo tanto tienen un tratamiento menos abrasivos y menos peligros, y los malignos aquellos que se extienden y cuyo tratamientos son notablemente más invasivos y perjudican más la calidad de vida del individuo.

Es por esto que cuando Canguilhem escribe «What would he say if a pathologist, after performing a biopsy of a tumour, were to answer in sending him his findings, that whether a tumour is malignant or benign is a question for philosophy, not pathology?» (Canguilhem, 1991, p. 219) la respuesta nos debe ser obvia, primero a un nivel medico al considerar que son categorías existentes en el vocabulario del campo, y segundo a un nivel ético por el requerimiento moral que debemos tener de apreciar la vida⁴⁵. Ambos son malignos.

Canguilhem hablaría de un valor biológico que distingue el alimento del excremento. Que distingue de lo fisiológico y lo patológico⁴⁶. Ignorar que tal valor existe, y que tal valor puede usarse para diferenciar realidad biológica nos condena a, como dijo Canguilhem, «confundir alimento con excremento». Estas realidades existen también existen y se pueden usar para justificar otra vez esta perspectiva más moral (entendiendo esto como más centrada en la moral y no más moralmente aceptable) de la patología.

Terminando con la sección, es importante recordar, y más importante después nunca olvidar, que si al manual de medicina, al doctor o incluso al patólogo les parece que la enfermedad es un evento natural, algo inevitable, amoral... para el paciente, y para los allegados del paciente, tal evento es todo menos amoral. Es una realidad perniciosa que amenaza a los vivos y a los muertos no porque ya no pueden ser amenazados. Hablar del sufrimiento que el estado patológico puede causar en el individuo es inevitable acabar en la encrucijada de preguntarnos si todo lo que le sucede a la víctima de tal enfermedad es justo. No lo es. Es natural, con todas las consecuencias que ello implica. Como la vida. Pero si podemos juzgar y lo hemos hecho la vida como positivo y marcado el objetivo de protegerla, al menos yo también marcara como inmoral los intentos de atentar contra ella, *de donde quiera que vengan*.

⁴⁵ Aprovecho para recordar que como explore anteriormente, las vidas de todos los seres vivos no existen en la misma categoría de valor. La vida del parásito de la malaria es, éticamente y entendiendo la ética como el concepto social de esta, inferior en valor a la de su huésped humano.

⁴⁶ Canguilhem, 1991, 220.

3.2. La terapia como rompecabezas y otras formas de malentender al enfermo.

Es innegable que uno de los mayores exportadores de voluntad por el entendimiento de lo patológico es precisamente la voluntad que tenemos de remediar tal estado. Canguilhem, paralelizando una frase que está también presente en la misma obra y que ya cite anteriormente escribió: «The identity of the normal and the pathological is asserted as a gain in remedying the pathological.» (1991, p. 44). Podríamos entonces pretender que existe una especie de hambre altruista por el conocimiento que podemos obtener del enfermo y sus experiencias (y que no se me entienda mal, existe tal hambre) pero el motivo principal de los avances en la comprensión de lo patológico no ha sido con intención de comprenderlo en su enorme complejidad por *amor al arte*, sino con una clara intención de, en primera instancia, eliminar su anomalía, y en segunda instancia, aprender de la normalidad de este estado patológico así como de la normalidad de estado que podemos clasificar como de buena salud.

No es algo que pretenda criticar sin embargo, la intención de *solventar problemas* es una que ha impulsado la ciencia desde que se inventó la rueda, y cuando tratamos de un campo como la terapia donde precisamente el solventar los problemas se trata de mejorar la calidad de vida del individuo o incluso proteger tal vida, no podemos sino seguir persiguiendo esta intencionalidad tan resoluta y noble.

Volviendo a la ciencia ficción por un segundo, cuando se nos presenta un nuevo virus, una nueva enfermedad; pensemos en este caso por ejemplo, un virus zombi, la primera reacción del mundo médico es “¿Cómo podemos curarlo?”, además de ser común que el primer científico que se interesa más por el funcionamiento de este virus en lugar de la búsqueda por una cura sea irremediablemente marcado por el público como el posible villano de la historia.

Incluso podemos encontrarnos en leyendas y cuentos populares como el Mago de Oz como, en el caso particular de este, el Espantapájaros quien carece de cerebro o el hombre de hojalata (que recordemos solía ser un humano de carne y hueso) carece de corazón, nuestro primer impulso no es estudiar tales eventos sino buscarles solución.

Podríamos argumentar que en el caso del Mago de Oz no se trataba exactamente de *eventos patológicos*, y puede ser verdad, pero el paralelismo no es en lo patológico sino en la simple cuestión de que cuando algo amenaza la calidad de vida de un individuo la primera respuesta tanto racional como moralmente correcta es buscar solución.

Este es un impulso que tenemos desde la vida hacia la nada, una batalla que tenemos los vivos contra aquellos que amenaza la naturaleza de nuestra existencia. Canguilhem escribió: « Life tries to win against death in all the senses of the verb to win, foremost in the sense of winning in gambling. Life gambles against growing entropy. (1991, p 236) ». Y no puedo sino expandir tal concepción para entender que la vida, como diría justo antes, se opone a la inercia e indiferencia. Tenemos un impulso resolutorio y desde el cual afrontamos tanto moral como social y terapéuticamente aquellos estados anómalos que nos *hacen sufrir*. El problema sin embargo, nos los encontramos cuando la dimensión de la terapia, cuando este impulso curativo substituye el resto de perspectivas las cuales podríamos utilizar para entender la situación patológica del individuo. El problema, es cuando la enfermedad se reduce a un problema.

Es un imperativo moral al movernos de la patología a la terapia el comprender que nunca debemos ni podemos reducir ni la experiencia del enfermo ni el procedimiento de la terapia a un problema y su solución. Tenemos la obligación (y esto esta marcadamente ya hablado en aquella tan lejana sección sobre el vitalismo), de no reducir su vida ni cualquier cosa que amenace la calidad de esta a simples síntomas y parámetros con irregularidades a los cuales podemos encontrar un remedio.

La realidad del paciente es la principal realidad que debemos tener en cuenta en la patología. Es, como mencionamos anteriormente, desde la cual podemos entender las enfermedades en primera instancia siendo el conocimiento medico uno que surge *a posteriori* de estas primeras experiencias. La experiencia patológica no puede ser entendida como un rompecabezas del que puede que ya sepamos la solución. Si entendemos un tumor exclusivamente como un problema y la extirpación de este, la radioterapia, la quimioterapia, etc. como una solución la primera consecuencia que nos encontraremos es... que hemos deshumanizado al paciente.

Y esta deshumanización existe ya en el reduccionismo celular tan característico del entendimiento terapéutico de lo patológico sobre el cual Canguilhem escribiría:

The solution to a problem posed by the entire organism, first to the sick man, later to the clinician, has been sought in the tissue or cell. To look for disease at the level of cells is to confuse the plane of concrete life, where biological polarity distinguishes between health and disease, with the plane of abstract science where the problem gets a solution. (Canguilhem, 1991, p. 223)

Es así que debemos hablar de individuos enfermos, no células ni tejidos. Individuos. Por qué en la pérdida de este concepto tan general perdemos también mucha especificidad. Por qué cuando reducimos la enfermedad de un individuo a ser portada por ciertos tejidos o células de este nos olvidamos de que existe un individuo en sí. Nos olvidamos de quien es, del sufrimiento que este su estado patológico pueda causarle y de las consecuencias que la terapia de este pueda tener en su vida.

Por qué cuando hablamos de “tumor cerebral” no podemos reducir a este a una existencia en vacío, en el vitriolo del pensamiento terapéutico fuera de ninguna consideración vitalista o humanitaria. Debemos siempre localizarlo dentro de un paciente, y dentro de este paciente, en la especificidad que podamos establecer en ese paciente en concreto.

Las experiencias del paciente no son dadas suficiente importancia. Esto es lejos de ser una novedad, es una triste certeza de la patología. No podemos fiarnos del paciente incluso cuando debemos por que el paciente no es un experto médico. Pero a la vez, este paciente es el unico que puede acceder a sus experiencias de manera inmediata y no contaminadas por el lenguaje y/o preconcepciones adquiridas desde la medicina. Lejos de ser una novedad, ya diría Canguilhem en su sección sobre Leriche: «The invalidity of the sick man's judgment concerning the reality of his own illness is an important theme in a recent theory of disease» (1991, p.91).

Es no una necesidad científica, sino una moral. Una moral que ya he citado antes, que pongamos más importancia es las experiencias del individuo, del paciente, a la hora de no solo aliviar aquella que asola su salud, sea esto enfermedad vírica o bacteriana, física o mental, curable o terminal. Es nuestro deber, deber no de médicos, ni doctores, ni filósofos. Es nuestro deber como personas. Un tumor es una tragedia, pero nunca podremos justificar entender un tumor, da igual el número de estos que sean, como una estadística.

4. Preparaciones conceptuales para problemas sociales

Han sido muchas líneas las dedicadas en este trabajo a comprender la vida, la salud y la enfermedad, marcando líneas que vamos a cruzar, líneas que no cruzaremos y líneas que no debieron ser cruzadas. Todas estas pueden ser consideradas una preparación para la última sección de esta obra, El Papel Social del Enfermo. Si hemos utilizado tanta cirugía lingüística para marcar la importancia de la vida del individuo, la importancia de sus experiencias, de su sufrimiento así como su tratamiento es precisamente, porque esto no es un trabajo de patología. Bueno, lo es, pero no es desde la patología, sino desde la sociología, desde la ética, desde la humanidad y lo humano. Por qué cuando la Wikipedia define púrpura trombocitopénica inmunológica como «[...] una enfermedad hemorrágica autoinmune que se caracteriza por la destrucción prematura de plaquetas debido a la unión de un autoanticuerpo, habitualmente de clase inmunoglobulina IgG, a las glucoproteínas plaquetarias y la posterior depuración por el sistema fagocito mononuclear.»⁴⁷ yo, como individuo que tuvo la “fortuna” de experimentarla en carne propia, no entiendo esas palabras. Yo entiendo haber sufrido en una cama de hospital una semana con ocho años. Y tal es así que cuando hablemos de cólera o gonorrea me gustaría si, escuchar esas descripciones científicas tan poco humanas, pero también escuchar al ser humano que existe detrás de ellas. Por qué tan cierta es una como la otra.

⁴⁷ Wikipedia: Púrpura trombocitopénica idiopática En Wikipedia:
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%BArpura_trombocitop%C3%A9nica_idiop%C3%A1tica&oldid=155762413

Este texto, esta tesis si hablamos en la propiedad del asunto que estoy realizando, no se trata de un texto científico si entendemos esto como el estudio más formal y fundamentado en hechos empíricos que podríamos realizar. No es mi intención, ni nunca lo ha sido y siento si alguno se siente engañado. He utilizado textos científicos para alimentar lo que desde un principio ha sido un texto socio-filosófico. Ese es el texto el cual puedo realizar, para el cual la carrera que he realizado me ha preparado. Ese es el texto que quiero realizar.

Es por esto también que en algunas ocasiones de este texto he utilizado mis experiencias personales, tanto mencionándolas específicamente esta naturaleza en ellas como simplemente mencionando experiencias que podríamos atribuir como universales que me han sucedido a mí también. Porque en un texto que se trata en gran medida sobre cómo no debemos ignorar el valor de las experiencias personales en un campo tan hermético y “objetivo” como la medicina, me parecía traicionar a mi propio texto no mencionar experiencias personales más en un campo tan permeable y “subjetivo” como lo es el de la filosofía.

Es cierto entonces que tal vez realizar una introducción, o mejor dicho, una contextualización de más de 40 páginas para una sección que durara una fracción de estas puede parecer... poco habitual. Pero ya a los más tempranas secciones de este trabajo me di cuenta que era mejor diseccionarlo de tal manera que todo lo que fuese a plantear, tuviese unos cimientos de los cuales no pudiese reclamar nada más. Establecer una base fundamental que, al menos, no hiciese a la conclusión del texto flaquear por ausencia de un planteamiento rico y extenso. Incluso si esa conclusión no acaba teniendo una longitud acorde a las dimensiones que se han dedicado a todo su preludio.

Es por todo esto, por aclaraciones que siento no podían esperar a las conclusiones al final (en parte pues no son conclusiones, sino unas ideas intermedias que sentí deberían ser explicadas antes de terminar) que escribo este capítulo intermedio, breve, con la intención de presentar más claridad hacia lo que se ha hecho hasta ahora, y *se hará*. También es porque no encajaba como otra sección en el capítulo anterior y porque creo que 5 secciones distintas se venden mejor que 4. Como que es más agradable a la estética, y la estética también es filosofía. Y ella fue mi primera idea para esta tesis.

5. El Papel Social del Enfermo.

En la vida social, en la vida en sociedad, existen unas normas. Y en un lugar próximo, y a veces conviviente con estas, existe una normatividad. Unas expectativas que no ya la sociedad como ideal eufórico sino la sociedad como unificación de las personas y su voluntad, la sociedad menos idealizada, imponen sobre todos sus congéneres con el objetivo de que estos no se diferencien demasiado de las expectativas que se ha depositado previamente en ellos.

Podemos hablar de la realidad ya no medica sino social del enfermo como una normatividad de convive con la normatividad de lo sano. Corroborando lo mencionado anteriormente sobre la relatividad de estas normatividades, podemos encontrarnos al segmento de Canguilhem donde dirá que «Norms are relative to each other in a system, at least potentially. Their co-relativity within a social system tends to make this system an organization, that is, a unity in itself, if not by itself and for itself. » (1991 p. 249).

Talcott Parsons identificaría en el rol del enfermo derechos como la excepción de acatar un rol social normativo (por ejemplo, ir a trabajar) y obligaciones como el deber tener una intención genuina para recuperarse lo más pronto posible, y actuar de acuerdo con ella⁴⁸. No es mi intención sin embargo defender la concepción de Parsons sobre cómo funciona este rol del enfermo en la sociedad, sino señalar que tal rol existe y como dijo Alexander Segall « [...] is not only affected by the nature of the illness, but also by social, cultural and personal factors. » (1976, p. 165).

El enfermo, históricamente, ha sido condenado al ostracismo. Bien sean los enfermos de Lepra de los cuales Foucault tan obsesionado estaba, los enfermos mentales que según este en su obra *History of Madness* les prosiguieron en este rol como los parias de la sociedad o incluso los enfermos del VIH durante la crisis del siglo XX que tuvieron que sufrir la estigmatización y desprecio por la sociedad.

⁴⁸ Milton, 2004.

El papel social del enfermo entonces existe como una consecuencia natural del hecho que los individuos puedan enfermar. Pero este origen no hace sin embargo que esta sea una categoría médica. El enfermo existe como el otro en la permanente búsqueda de un *otro allá donde podremos a la vez encontrarlo, y alejarnos de él*.

Dicho eso, existen tres claros casos en la historia de la medicina que me gustaría repasar como estudio final de este texto. Tres epidemias sociales, no por las enfermedades a tratar sino por el estado paranoico injustificable con el cuales tales enfermos fueron tratados, que me parecen las más interesantes a la hora de utilizar como conjunto final a la hora de hablar del papel histórico del enfermo, pues si fuésemos a mencionar toda la historia de este, todos los casos y toda la magnitud de estos... bueno, se nos quedan cortas las palabras e incluso más aun, las páginas.

5.1. El Enfermo como Loco

When we call another man insane, we do so intuitively "as men, not as specialists." The madman is "out of his mind" not so much in relation to other men as to life: he is not so much deviant as different. (Canguilhem, 1991, p. 117)

Cuando hablamos del estado patológico como nueva normatividad, cuando hablamos de la importancia de las experiencias del individuo a la hora de ser juzgado por el sistema terapéutico, no existe variante de estas donde sean ambos puntos más ciertos que al tratar de enfermedades mentales. Cuando hablamos de la imagen más común que tenemos de la persona demente, la imagen más establecida en el canon popular occidental, hablamos de alguien que o bien entiende, o directamente percibe el mundo de una fundamentalmente diferente e incluso inaccesible para el resto de mortales. Foucault dirá que este conocimiento inaccesible le daría al loco la imagen de sabio⁴⁹, pero creo que esto es una interpretación demasiado romántica del loco en el medievo.

⁴⁹ This knowledge, so inaccessible, so formidable, the Fool, in his innocent idiocy, already possesses. While the man of reason and wisdom perceives only fragmentary and all the more unnerving images of it, the Fool bears it intact as an unbroken sphere. (Foucault, 1965, 22)

Foucault escribe sobre la locura en la época medieval con una nostalgia por un tiempo que no llegó a vivir que resulta difícil deducir cuando la información provista es un dato factual, o la interpretación de este. José Guilherme Merquior en su obra Foucault (1985) ya critica a la obra *Madness and Civilization* (1965) por sus errores factuales o la mala interpretación de estos. Es difícil leer a Foucault y no sentir una cierta romantización por aquellos que no están cuerdos, sentir un enamoramiento por aquellos personajes que se salen del molde de la normatividad nihilista que habita el mundo y ven *más allá de esta*, como una especie de *Übermensch* de aquellos que no tienen juicio, o al menos, no la enteridad de este. El loco ha sido usado habitualmente en la cultura popular como el motor de un cambio necesario en la sociedad, la imagen de un salvador no requerido pero necesitado al que, sencillamente, es muy fácil idolatrar. Podemos ver esto en películas como la reciente *Joker* (2019) donde un hombre con un desorden neurológico no especificado empieza una revolución social en una ciudad ficticia durante la recesión de los años ochenta, una trama que nos puede recordar a la película *Fight Club* (1999). Incluso en el tarot, la carta del *fool*, o como la traduciríamos a español, la carta del loco significa cambio, o más específicamente, nuevos comienzos.

Podemos incluso aquí mencionar al “loco” más popular de la literatura, un autoproclamado mesías hijo de dios que, con ideales que podríamos definir como socialista-humanistas, se rodearía de heraldos de un parecer similar con la intención de emancipar a la humanidad de sus pretensiones terrenales prometiéndoles una vida en *más allá*. El loco en la mitología popular es un heraldo del cambio que, desconectado del mundo visible que subyuga y supedita la experiencia humana normativa, reinterpreta y reconstruye este mundo, sino directamente lo ignora, lo arroja y lo condena para, posteriormente, acceder a *otros mundos*.

Pero esto es como lo he llamado. Mitología popular. Mitología que muere cuando conocemos a una persona con demencia que se olvida de masticar, mitología que se olvida cuando se ve a una persona corriendo por la calle desnuda gritando que el mundo se va acabar. Mitología que es más bonita de ver de lejos que de cerca. Mitología que, históricamente, no se admiraba como afirmarían algunos sino que se remaba fuera.

Remarse fuera esta, precisamente, relacionado con una de las partes más interesantes de Foucault, donde Foucault comenta sobre como la expulsión del loco con las *Narrenschiff*⁵⁰ fue sustituida con la creación de los manicomios por la contención⁵¹ de este. Es importante considerar sin embargo que no podemos hablar de estos centros (en sus inicios dedicados para ser habitados tanto por locos, como mendigos, enfermos y pobres, con poca distinción entre ellos) como centros médicos hasta un tiempo posterior. Estos centros eran precisamente, herramientas de orden, no de cura. La primera intención con el loco (entendiendo como loco también el pobre, el mendigo y demás que fueron agrupados en la misma generalización de esta época) fue la de contenerlo en centros donde su presencia fuese menos visible y “dañina”, y donde fuese más fácil controlarle.

No hace falta ni aclarar que esta contención de la figura del “loco” sigue permaneciendo como la más formalmente aceptada en terapia, incluso si los métodos que podremos usar en ella son más apacibles (aunque no apacibles del todo⁵²).

Dicho esto, el confinamiento dio lugar por evolución natural a la terapia a todos aquellos que habitaban estas “casas de locos”, y en el caso de los principales titulares, pues... conocemos los horribles tratamientos que pasaron. Tendremos que dar unos pasos de cientos de años para llegar a las lobotomías y a las terapias de electroshock, pero si los remedios que estaban disponibles en la fundación de estos centros “hospitalarios” no eran tan “evolucionados”, desde luego que no tenían intenciones menos inhumanas, ni consideraciones mejores para sus pacientes. Pero lo que si tenían, es la misma intencionalidad que estas terapias tan evolucionadas, tan “contemporáneas”.

⁵⁰ It was common practice for towns to banish them from inside the city walls, leaving them to run wild in the distant countryside or entrusting them to the care of travelling merchants or pilgrims. (Foucault, 2006, p. 9)

⁵¹ The practice of confinement demonstrates a new reaction to poverty and indigence, a strange, novel form of pathos, a different relationship between mankind and all that can be inhuman in his existence. (Foucault, 2006, p. 55)

⁵² No es demasiado lejano el recuerdo del uso de las camisas de fuerza, consideradas no éticas e inhumanas ahora, en centros de salud mental. De hecho, siguen en uso en algunos de estos aunque su uso ha decrecido universalmente.

Cuando hablamos del loco hemos comentado en el una capacidad de ver el mundo de una manera diferente. Una manera de ver el mundo anómala en un término puramente estadístico, y si la terapia mental se ha centrado en algo durante su historia, es en curar anomalías. Cuando hablamos de lobotomías, de terapias de electroshock y cuando hablamos de trepanación lo que los ingleses llamarían *the Stone of Folly*⁵³ es fácil olvidar que, en la crueldad de los métodos, lo que pretendían realizar es lo mismo que la terapia intenta hacer a día de hoy. Se identifica una versión no corriente del mundo, una percepción o comprensión anómala de este, y se intenta eliminar por medio de procedimientos más o menos invasivos.

Hemos hablado anteriormente de la importancia de las experiencias del paciente a la hora de la terapia, y no es mi intención defender que la percepción del mundo de un paciente esquizofrénico sea de más o menos valor que la de una persona sin tal enfermedad (eso le corresponde discutir a los médicos), ni que tal percepción sea una con una finalidad positiva para su calidad de vida (para esto sí que puedo sin duda alguna afirmar que tiene unas consecuencias negativas), pero lo que si pretendo plasmar es que tanto el electroshock, la lobotomía o la trepanación anteriormente mencionadas no existen como una corrección o restauración de la perspectiva humana del paciente, sino como una negación de esta. Una negación de su humanidad. La cura definitiva para la locura que los más crueles de nosotros encontraron es que para resolver la problemática del “hombre loco” es el hecho de que no tienes por qué achacar el problema de la locura, sino puede acabar con el sustantivo del hombre:

In the reduction to animality, madness finds both its truth and its cure; when the madman has become a beast, this presence of the animal in a man, a presence which is constituted the scandal of madness, is eliminated: not that the animal is silenced, but man himself is abolished (Foucault, 1965, p. 76)

⁵³ *The Stone of Folly* era una teoría hipotética sobre el origen de la locura en la cual se creía que existía una piedra dentro del cráneo del paciente como origen de su falta de cordura.

Me gustaría terminar esta sección en esta idea, la idea del loco como algo no humano. No divino sin embargo, sino como bestia, como animal. Como presa pero también depredador de cordura, pero antes de pasar a la siguiente sección me gustaría mencionar algo que, bueno, ya mencione anteriormente. La “locura” (y va hora de reconocer que llevo usándola durante toda esta sección a pesar de que detesto la palabra), ha cambiado de nombre y forma. Donde en el pasado una mujer era vista como indeseable por discutir demasiado con su marido y puesta en un taburete de sumersión, después fue acusada de locura y realizada una lobotomía. Donde ahora a un niño con TEA se le trata con enfoques conductuales, antes se le daba terapia electroconvulsiva. Y fuera de la brutalidad que la medicina anterior promulgaba, lo que es importante darse cuenta es que la deshumanización del loco ha avanzado, ha permutado, ha cambiado y se ha reinventado. Somos contemporáneos de todos los médicos, toda patología es subjetiva en relación con mañana.

5.2. El Enfermo como Impuro

This ‘therapeutic’ demonstrates a rich tapestry of fantasy, and above all a profound complicity between medicine and morality, which give their full meaning to these purification practices. For the classical age, venereal disease was less a sickness than an impurity to which physical symptoms are correlated. (Foucault, 2006, p. 85)

Anteriormente, mencionamos como el loco fue el que sustituyó el papel que según Foucault ocupó el leproso en la sociedad medieval. Pero sí que existe un intento que anterior a realizar este traspase funcional, un traspase que podemos encontrar en las enfermedades venéreas que, como Foucault dice, existen como unas herederas naturales de esta⁵⁴.

⁵⁴ The role that leprosy had played was first taken by venereal disease. Such diseases were the natural heir to leprosy in the late fifteenth century, and the disease was treated in several leper hospitals. (Foucault, 2006, p. 6)

Podemos encontrar paralelismos en cómo tanto la lepra⁵⁵ y las enfermedades venéreas⁵⁶ fueron vistas tanto como enfermedades contagiosas y aquellos que las poseían como desafortunadas almas descarriadas, y a su vez como enfermedades que señalaban el pecado, la disfuncionalidad del corazón que dios, en su infinita gloria y sabiduría, había decidido usar para marcar a los infieles y los pocos resolutos de sagrada voluntad que habían o bien caído o estaban tentados para caer irremediamente en pecado.

Es por esto que en el caso de las enfermedades venéreas nos encontramos un tratamiento algo particular, no solo por como son percibidas socialmente como ya mencionamos pero desde la terapia también. Como dice Foucault: «The body must be treated to remove the contagion, but the flesh must be punished, for it is the flesh that attaches us to sin.» (2006, p. 85). Esta reacción, este tratamiento como si la enfermedad tuviese una función castigadora y punitiva sobre el individuo de hecho se ha repetido en múltiples ocasiones, con una marcada búsqueda de la otredad en minorías para poder proclamar a esta enfermedad no como una desgracia poco afortunada, sino como una desgraciada consecuencia. Así es que durante la crisis del VIH la otredad, la deshumanización cayo en los homosexuales donde la enfermedad se denominó con claro carácter inflamatorio en los medios nombres como “cáncer gay, neumonía homosexual, síndrome homosexual, cáncer rosa, plaga gay”⁵⁷, repitiéndose tal tratamiento con la viruela símica que, incluso careciendo carácter venéreo, fue utilizada para repetir tal persecución social contra la población homosexual.⁵⁸

⁵⁵ «Rawcliffe asserts that "the spots and stains of leprosy ... served as an effective metaphor for various manifestations of sin." The assumption that spiritual deformity would somehow leave its trace upon the body as well as soul insidiously found its way into religious and secular literature alike.» (Welch, 2016, p. 56)

⁵⁶ «The intention to punish, and to punish individually, became quite clear. Venereal disease had lost its apocalyptic character, and became instead a local marker of guilt. More explicitly, 'grand mal' patients only required these rites of purification if the origins of their disease were to be found in a disorder of the heart, a sin, understood as the result of a deliberate intention to sin.» (Foucault, 2006, p. 84)

⁵⁷ Carratalá, 2019, p. 39.

⁵⁸ Chan, 2022.

Lo que es innegable en el asunto es que la víctima de enfermedades venéreas, otra vez, ha sido deshumanizada al igual que el loco. Donde uno es degradado de hombre a bestia por el entendimiento de que existe una falta de lucidez en su persona, el enfermo de patologías carnales es tratado o bien como víctima de sus pasiones o perpetrador voluntario. Hombres y mujeres que obtienen piedad o desprecio pero no respeto porque aun siendo personas son menos. Son impuros.

Su enfermedad no es una alteración cuantitativa de su ser sino claramente cualitativa, y su desgracia no es desgracia sino consecuencia de un estilo de vida que en el centro más conservador y pernicioso de la psique humana puede parecer hostil a la comprensión del mundo. La realidad del enfermo venéreo es una donde la socialmente considerada mayor intimidad que se puede tener con otra persona se convierte en un riesgo, donde la vulnerabilidad psicológica se extrapola a la pareja con una vulnerabilidad patológica que conlleva unos riesgos, y desgraciadamente, una humillación del ser.

Porque en una sociedad obsesionada con el sexo, porque la sociedad siempre ha estado obsesionada con el sexo bien con su censura, con su prevalencia, con su importancia o con su actitud desenfadada respecto a este. Pero siempre obsesionada. Porque en esta sociedad aquellos que tienen mayores dificultades o incluso imposibilidades en la realización de este son señalados como menos deseables, bien sea con la cultura que existe sobre el tamaño del pene⁵⁹ o incluso, si se me permite mencionar otra vez esas tan mencionadas experiencias personales, como en una época de autodescubrimiento sobre mi ser y mi sexualidad, el descubrir que tengo cierta aversión al sexo me ha hecho sentir menos a la vez válida y valiosa en círculos que antes me sentía más segura y comprendida formados por miembros de la comunidad LGBTIQ+ y demás personas de género no conforme. Por qué el otro, el yo, se siente menos valioso cuando desde la sociedad vemos el sexo no solo como algo que se puede hacer, pero también como algo que debes ofrecer.

⁵⁹ Malia, 2017.

Si en el loco vimos una lucidez inalcanzable, en el venéreo podemos ver una corrupción invisible. Una marca que a diferencia de la lepra no es tan evidente al ojo ajeno, pero no por ello menos evidente al ojo propio. El “impuro” se mueve en el camino de una salubridad exterior, y una vergüenza o bien propia o bien exterior que es impuesta en el por la calidad de unas preconcepciones contra las que no se puede luchar. Pero lo que es innegable es la comprensión de este como algo menos humano, como pecador, como desviado (y de eso hablaremos ahora), como marcado e incluso como hechizado o seducido. Pero rara vez como enfermo sin connotaciones mayores. Por qué el enfermo de un herpes genital no es víctima, es sujeto de chiste y burla. Y el enfermo de sida es sujeto de persecución social y estigmatización. Es aquí, cuando la enfermedad introduce no cuestionamiento sobre sí misma o sobre las experiencias del estado patológicas del individuo sino sobre el individuo en sí y sus experiencias consigo mismo que el enfermo deja de ser una víctima de un virus, o bacteria, o parásito... y empieza a ser juzgado como una víctima de sí mismo. Existe un último caso del que hablar que menciona en plenitud este tipo de víctimas.

5.3. El enfermo como Desviado.

The world of confinement was home to a strange parade. In the second half of the seventeenth century the venereal, the debauched, the dissolute, blasphemers, homosexuals, alchemists and libertines found themselves on the wrong side of a dividing line, and were thrown together as recluses in asylums destined, in a century or two, to become the exclusive preserve of madness. (Foucault, 2006, p. 101)

Es hora de reconocer el hecho de que (si no era obvio por la selección de las obras de Foucault para la exploración de estas tres perspectivas históricas) existe un nexo común para estas tres incluso anterior al que este texto pretende demostrar o investigar. Ambas han sido, son o han sido asociadas con la locura.

Dicho eso, hemos hablado de la locura, una enfermedad que podemos categorizar de lo mental, de las enfermedades venéreas con un carácter notablemente más físico, y por último, nos disponemos a hablar de la “enfermedad” más invisible de todas, aquellas que acechan el alma. Me dispongo a hablar de los “desviados”, o así *se solían llamar*.

Foucault proclama que, si bien la homosexualidad y la sodomía habían sido castigadas y repudiadas en bases religiosas, esta presenta una evolución donde empiezan a ser repudiadas con bases morales.⁶⁰ Esto presenta una gran evolución en la percepción social de la homosexualidad. O tal vez la palabra es involución.

Mientras que las palabra religiosa presenta en la biblia esta llena de interpretaciones, tecnicismos y fundamentada en una palabra que se asocia lo divino, es decir, a algo *ausente del hombre*, en el momento que la homofobia se trata como un problema de la moral, de lo que concierne a lo humano, se terrenaliza este desprecio y odio. Ya no es el hombre el que odia al homosexual por palabra de dios, sino que el hombre, en su infinito desprecio, dirige su odio con voluntad y alevosía.

Tampoco debemos olvidar esta transición que Foucault señala, donde la sodomía y la homosexualidad, donde le reino de las relaciones homosexuales y el, como él lo llamaba, el ambiguamente romántico se entrelazan en su condenación: «The homosexuality to which the Renaissance had accorded a liberty of expression now passed into silence, moved to the domain of the forbidden, inheriting the ancient condemnation of the now desacrilised sodomy.» (Foucault, 2006, 88). Pero la “revolución” ética acerca de la homosexualidad no se reduciría solo a una nueva interpretación sobre como propagar el universal rechazo que esta formulaba en el populacho general, sino que vería su mayor revolución en cómo, mediante este proceso de contención que se empezó con la locura, se pudo unificar de una manera que ni los mayores opositores a estas prácticas pudieron desear. Ser homosexual, al igual que tener una enfermedad venérea se transformó, por asociación, en también locura.

⁶⁰ It is as though sodomy, which had previously been condemned in the same manner as magic and heresy, and in the same context of religious profanity, was now condemned on purely moral grounds, like homosexuality itself. (Foucault, 2006, p. 88)

When the classical age locked up those who through sexually transmitted diseases, homosexuality, debauchery or prodigality had demonstrated a sexual freedom that previous ages might have condemned but had never dreamt of assimilating to forms of insanity, it brought about a strange moral revolution, uncovering a common denominator of unreason among experiences that had long remained separate from each other. It banded together a whole group of blameworthy behaviour patterns, creating a halo of guilt around madness. (Foucault, 2006, p. 91)

Es así que la patología medieval, en una técnica que heredarían las patologías modernas e incluso algunas contemporáneas, utilizarían una interrogación personal del individuo para, lentamente, desmontarlo en patrones que pudiesen demostrar que su percepción del mundo, que sus experiencias personales no eran precisamente corrientes sino que tenían un claro origen patológico. El homosexual se convirtió en desviado porque era pecador, sino porque era un enfermo. Y tal enfermedad tendría su origen en la corrupción de su alma por influencia de las personas que forman su ambiente, por trauma, por un envenenamiento de los valores sociales conservadores que “formaron nuestra nación”... La lista es infinita, porque buscar justificaciones de por qué alguien o algo está enfermo es un ejercicio ad hoc que podemos realizar todos. Cuando ya hemos realizado el juicio de antemano, la justificación es lo menos importante.

El homosexual, y podemos ahora que dejamos de citar a Foucault referirnos directamente a otras minorías sexuales y/o de género no conforme, deja de ser humanizado cuando su perspectiva, sus experiencias personales, son atribuidas la categoría de patológicas. Cuando sus sentimientos y aspiraciones son transformados de sentimientos que influncian y metas que cumplir a sentimientos que corrompen y metas que corregir. Cuando la minoría sexual o de género es clasificada como perteneciente al estado patológico por no adaptarse a las expectativas normativas del mundo social, es entonces cuando se le deshumaniza, pues lo que se intenta corregir o regular no es una patología, sino al individuo en sí.

Es entonces cuando se trata a lo LGBTIQ+ como una enfermedad contagiosa, o incluso como un virus cognitivo que nos encontramos que no hemos evolucionado tanto de aquella época tan supersticiosa de brujerías y maleficios que Foucault tanto explora en sus obras. Cuando el tratamiento de los grupos reaccionarios se asemeja más a las actitudes mostradas en la obra de Chambers *The King in yellow* (1895) que a ningún tipo de tratamiento médico con ninguna base actualmente reconocida nos damos cuenta de que ni nos hemos movido tanto de aquellos fatídicos días en el *Hôpital général de Paris*.

5.4. El enfermo como No-Humano.

Las perspectivas mostradas, además de su asociación con la locura, tienen un nexo común que viene siendo el objetivo de la obra, las experiencias personales o más específicamente, el ignoramiento de estas a la hora de intentar tratar, cuidar o incluso entender al individuo.

-El loco es un demente con unas experiencias y perspectivas inaccesibles, incomprensibles y erróneas de la realidad hacia el cual tenemos que utilizar todas nuestras energías para corregir tal visión del mundo. Hemos negado las experiencias patológicas del loco.

-El paciente de enfermedad venérea es un obseso sexual e inmoral, cuyo estilo de vida incorregible ha llevado a su puerta unas consecuencias que debemos a la vez tratar en su cuerpo, pero castigar en el alma. Hemos estereotipado las experiencias patológicas de la víctima de enfermedades venéreas.

-El sujeto LGBTIQ+ ha sido corrompido por experiencias vitales, sean estas trauma, malas influencias, un estilo de vida moralmente desbocado o los síntomas de una sociedad decadente, y debemos corregir su estilo de vida con severidad por su propio bien. Hemos asumido que las experiencias vitales de los individuos no heterosexuales y/o los individuos de género/sexo no conformes son experiencias patológicas por cómo estas se salen de las normatividades preestablecidas.

Existe una deshumanización en los tres casos presentes, sea tratando a sus víctimas como bestias, como seres corrompidos o incluso como agentes corruptores en ellos mismos. Esta deshumanización tiene un origen en la negación de las experiencias del paciente y víctima en este caso. No podemos permitirnos negar con tanta facilidad las experiencias o perspectivas del individuo bajo el pretexto de la patología o la terapia. Porque cuando un paciente con un trastorno esquizofrénico-paranoide siente que hay alguien observándole desde la ventana, el apoyo que debemos ofrecer a tal persona no es una negación de tal perspectiva, porque esa es su realidad y la negación de esta es deshumanizarlo, sino una reconstrucción de esta perspectiva de una manera que podamos trabajar en ella. Porque cuando tal paciente siente a alguien en la ventana, para la terapia, lo más importante no es el hecho de no haya nadie en la ventana, sino el hecho de que esta persona puede percibirlo.

Y cuando hablamos de personas con enfermedades venéreas, deberíamos tratar las experiencias de las personas que las portan con la gravedad que se merecen, sin realizar presunciones de su vida sexual o estilo de vida general. Porque cuando tratamos estas enfermedades como chistes o incluso como herramientas para realizar campañas de odio para minorías, deshumanizamos y despreciamos no solo a las víctimas de tales campañas, sino a las víctimas de estas enfermedades que ven su situación actual reducida a una simple herramienta de campaña política por grupos reaccionarios que lejos de ayudar solo quieren una excusa mayor para odiar al segmento de población que le toque el turno esta semana.

Y, finalmente, cuando hablamos del colectivo LGBTIQ+, no debemos hablar de realidades patológicas, solo realidades sociales y personales.

CONCLUSIONES

Mi única intención con este trabajo fue, al comenzarlo, una exploración personal sobre las concepciones de enfermedad y salud que, desde mi punto de vista marcadamente desinformado de aquella, parecían más líneas borrosas que segmentos claramente demarcados. Más sabiamente abandono este texto sabiendo que realmente sí que son líneas borrosas. Borrosas y complicadas.

Dicho eso, lamento que la longitud del trabajo (del que no me cabe duda podría haber llegado a extender si no fuera porque quebraría con demasía las extensiones establecidas) no me diese espacio para explorar algunas de las otras partes que he considerado interesantes sobre la obra de Foucault, como pueden ser por ejemplo el tratamiento de los mendigos y pobres en las instituciones que se utilizaron para la contención de los enfermos o incluso la imposición de un trabajo a los reclusos de los centros, marcando una muy interesante transición de la simple retención a la búsqueda de una utilidad en ellos.

Por último, me gustaría agradecer tanto el tiempo dedicado a la lectura de esta tesis a aquel que este leyendo estas líneas en este preciso momento, como celebrar y agradecer a todas las personas que o bien mencionadas específicamente o simplemente presentes en mi memoria mientras escribo estas últimas líneas, formaron parte de las experiencias que me ayudaron a poder finalizar este texto. Pues siendo este un texto dedicado a las experiencias humanas y la importancia de ellas. Y siendo algunas propias experiencias las que me ayudaron a explayarme sobre algunos de los temas a tratar; no puedo olvidarme de celebrar lo más importante para el surgimiento de tales experiencias que tanto crecimiento personal me han otorgado, las personas. Bueno, las personas y mi gato.

BIBLIOGRAFIA

Alsedo, Q. (21 de Abril de 2022) Condenada la sanitaria del ébola a 2.100 euros por denunciar el sacrificio de su perro: "Nos matan a Excálibur y encima tenemos que pagar". Retrieved March 31, 2024, from: <https://www.elmundo.es/papel/historias/2022/04/21/626184fee4d4d8a8338b45a3.html>

Basu, T. (March 10, 2016) The forgotten History of Fat Men's clubs. Retrived April 8th 2024, from: <https://www.npr.org/sections/thesalt/2016/03/07/469571114/the-forgotten-history-of-fat-men-s-clubs>

Bever, L. (December 13, 2022) From heart disease to IUDs: How doctors dismiss women's pain. Retrived April 4th 2024, from: <https://www.washingtonpost.com/wellness/interactive/2022/women-pain-gender-bias-doctors/>

Canguilhem, G., & Foucault, Michel. (1991). The normal and the pathological. New York: Zone Books.

Carratalá, A. (2019). La criminalización de la transmisión de VIH en los medios: periodismo de sucesos entre el sensacionalismo y la homofobia. REVISTA ESPAÑOLA DE COMUNICACIÓN EN SALUD, 38-51. <https://doi.org/10.20318/recs.2019.4462>

Carson J.A. et al. (January 2020) Dietary Cholesterol and Cardiovascular Risk: A Science Advisory From the American Heart Association 141. (3): e39–e53. doi:10.1161/CIR.0000000000000743. PMID 31838890

Chan, W. (August 12, 2022) Rightwing media embraces Aids-era homophobia in monkeypox coverage. Retrived April 14th 2024, from: <https://www.theguardian.com/world/2022/aug/10/monkeypox-homophobia-lgbtq-rightwing>

Canguilhem, G., Marrati, Paola., & Meyers, Todd. (2008). *Knowledge of life* (1st ed.). New York: Fordham University Press.

Detroit: *Become Human* (PS4 Version) [Videojuego] (2018) Quantic Dream

Dettering, R. (1959). SYMBOLS AND SELF-PRESERVATION. ETC: A Review of General Semantics, 16(2), 174–184. <http://www.jstor.org/stable/24236072>

Deville, L. (October 4th, 2013) Why You Should Not Avoid Cholesterol. Retrived April 8th 2024, from: <https://www.dr laurendeville.com/avoid-cholesterol/>

Dimmock, M., & Fisher, A. (2017). Euthanasia. In *Ethics for A-Level* (1st ed., pp. 123–141). Open Book Publishers. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt1wc7r6j.11>

DiVicenzo, F. (2022, August 24) HSV-1 & HSV-2 stats: How Many People Have Herpes? Khealth. <https://khealth.com/learn/herpes/statistics/#how-many-people-have-herpes-worldwide>

Doan, L. (November 23, 2017) Baseball, BBQ, and Dead Ponies—A History of Fat Men’s Clubs in Texas. Retrived April 8th 2024, from: <https://www.texasmonthly.com/bbq/fat-mens-clubs-texas/>

Eknoyan G. (2006) A history of obesity, or how what was good became ugly and then bad. *Adv Chronic Kidney Dis.* 13(4): 421-427. doi:10.1053/j.ackd.2006.07.002

Ernst Simmel (1944) Self-Preservation and the Death Instinct, *The Psychoanalytic Quarterly*, 13:2, 160-185, DOI: 10.1080/21674086.1944.11925566

Fawcett, A. (2013). Euthanasia and morally justifiable killing in a veterinary clinical context. In J. Johnston & F. Probyn-Rapsey (Eds.), *Animal Death* (pp. 205–220). Sydney University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctt1gxxpvf.18>

Fincher, D. (199) *Fight Club*. Fox 2000 Pictures.

Finkelstein, S. R., Fishbach, A., & John Deighton served as editor and Gal Zauberger served as associate editor for this article. (2010). When Healthy Food Makes You Hungry. *Journal of Consumer Research*, 37(3), 357–367.
<https://doi.org/10.1086/652248>

Foot, P. (1977). Euthanasia. *Philosophy & Public Affairs*, 6(2), 85–112.
<http://www.jstor.org/stable/2264937>

Foucault, M. (1965) *Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason*. Random House.

Foucault, M. (2006) *History of Madness*. Routledge.

Hobbes, T. (2000). *De Cive: elementos filosóficos sobre el ciudadano*. Madrid: Alianza Editorial S.A.

Hoffman, K., Trawalter, S., Axt J., Oliver N. (2016). Racial bias in pain assessment and treatment recommendations, and false beliefs about biological differences between blacks and whites. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 113, 4296–4301.

Jennings, H. S. (1918). Mechanism and Vitalism. *The Philosophical Review*, 27(6), 577–596. <https://doi.org/10.2307/2178441>

Kingma, E. (2007). What Is It to Be Healthy? *Analysis*, 67(2), 128–133.
<http://www.jstor.org/stable/25597789>

Kritharides, L. (2014). Not so “good” cholesterol. *BMJ: British Medical Journal*, 349.
<https://www.jstor.org/stable/26516598>

Kromhout, D. (2015). Where the latest US dietary guidelines are heading. *BMJ: British Medical Journal*, 351. <https://www.jstor.org/stable/26522458>

Kuiper, K. (2024, February 23). Venus of Willendorf. *Encyclopedia Britannica*. <https://www.britannica.com/topic/Venus-of-Willendorf>

Lott, T. L. (1982). The Psychology of Self-Preservation in Hobbes. *Revue Européenne Des Sciences Sociales*, 20(61), 37–55. <http://www.jstor.org/stable/40369459>

Lovejoy, Arthur O. “The Meaning of Vitalism.” *Science* 33, no. 851 (1911): 610–14. <http://www.jstor.org/stable/1636900>.

Malia, M. (November 10th, 2017) Men Told Us How Having a Small Penis Messes With Their Minds. Retrived April 14th 2024, from: <https://www.vice.com/en/article/8x5k7p/men-told-us-how-having-a-small-penis-messes-with-their-minds>

Martínez-González, M. A., Holgado, B., Gibney, M., Kearney, J., & Martínez, J. A. (2000). Definitions of Healthy Eating in Spain as Compared to Other European Member States. *European Journal of Epidemiology*, 16(6), 557–564. <http://www.jstor.org/stable/3582369>

Milton, D. (2004) Talcott Parsons and the Theory of the Sick Role. N/A. (Unpublished) (KAR id:62743)

Nicholson, D. J., & Gawne, R. (2015). Neither logical empiricism nor vitalism, but organicism: what the philosophy of biology was. *History and Philosophy of the Life Sciences*, 37(4), 345–381. <http://www.jstor.org/stable/44744630>

Phillips, T. (2019) *Joker*. Warner Bros Pictures.

Pool, R. (1989). Is it Healthy to be Chaotic? *Science*, 243(4891), 604–607.
<http://www.jstor.org/stable/1703291>

Rubin, C. T. (2019). Robotic Souls. *The New Atlantis*, 57, 75–82.
<https://www.jstor.org/stable/26609102>

Rádl, E. (1930) *The History Of Biological Theories*. Lodon: Oxford University Press

Singh, S. C. (2012). EUTHANASIA AND ASSISTED SUICIDE: REVISITING THE SANCTITY OF LIFE PRINCIPLE. *Journal of the Indian Law Institute*, 54(2), 196–231.
<http://www.jstor.org/stable/43953537>

Stipp, D. (2013). Is Fasting Good for You? *Scientific American*, 308(1), 23–24.
<http://www.jstor.org/stable/26017881>

Sumińska M, Podgórski R, Bogusz-Górna K, Skowrońska B, Mazur A, Fichna M. (2022) Historical and cultural aspects of obesity: from a symbol of wealth and prosperity to the epidemic of the 21st century. *Obes Rev.* 2022;24:e13440.

Tamney, J. B. (1977). Muslim and Christian Attitudes toward Fasting in Southeast Asia. *Review of Religious Research*, 19(1), 3–15. <https://doi.org/10.2307/3509576>

Wadiwel, D. J. (2014). The Will for Self-Preservation: Locke and Derrida on Dominion, Property and Animals. *SubStance*, 43(2), 148–161.
<http://www.jstor.org/stable/24540761>

Welch, C., & Brown, R. (2016). From Villainous Letch and Sinful Outcast, to “Especially Beloved of God”: Complicating the Medieval Leper through Gender and Social Status. *Historical Reflections / Réflexions Historiques*, 42(1), 48–60.
<http://www.jstor.org/stable/24720615>

Wikipedia: Harambe. (26 of March of 2024) From Wikipedia:

<https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Harambe&oldid=1215677488>

Wikipedia: Púrpura trombocitopénica idiopática En Wikipedia:

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%BArpura_trombocitop%C3%A9nica_idiop%C3%A1tica&oldid=155762413

Yuan, S. Yu, P. (2016). Can't help Myself [Kuka industrial robot, stainless steel and rubber, cellulose ether in colored water, lighting grid with Cognex visual-recognition sensors, and polycarbonate wall with aluminum frame] Solomon R. Guggenheim Museum, New York, United States of America.